

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo

Suisse

VERSTECKT –
WIEDERENTDECKT

CACHÉS –
RETROUVÉS

NASCOSTI –
RITROVATI

03/2025

9 772813 583005

EDITORIAL / ÉDITORIAL / EDITORIALE

Kaum ein Klischee über die Archäologie hält sich so hartnäckig wie das der Schatzsuche. Es weckt die Fantasie, verspricht Abenteuer – und am Ende wartet eine Entdeckung von unermesslichem Wert. Seit jeher ist es einer der Hauptgründe, weshalb die Archäologie als Traumberuf so populär ist.

Wenn auch der heutige Archäologiealltag wenig mit den Geschichten von Lara Croft und Co. zu tun hat, nährt eine Fundgruppe dieses Klischee weiterhin: Schatzfunde – oder Depots, wie vergrabene oder versteckte Gegenstände im nüchternen Archäologiejargon heissen – faszinieren. Die Bandbreite an Erscheinungsformen und Deutungen ist enorm, sodass sich trefflich über die Hintergründe der Deponierungen fachsimpeln und streiten lässt. Nebst ihrem wissenschaftlichen und manchmal auch monetären Wert besitzen sie zudem häufig auch eine aussergewöhnliche Auffindungsgeschichte, in der Zufall, Glück oder der richtige Riecher für ihre Entdeckung entscheidend waren.

In dieser Ausgabe präsentiert arCHaéo kurze und längere Geschichten solcher Depots aus verschiedensten Epochen. Und vielleicht, liebe Leserinnen und Leser, erinnern Sie sich bei der Lektüre ja an eigene Schätze, die halb vergessen in Ihrem Keller oder in einer alten Blechdose auf dem Dachboden schlummern.

Jonas Nyffeler, Redaktion arCHaéo

Presqu'aucun des clichés sur l'archéologie n'est aussi tenace que celui de la chasse au trésor. Elle éveille l'imagination, promet l'aventure – et tout au bout une découverte d'une valeur inestimable. Depuis toujours, c'est une des principales raisons pour lesquelles cette discipline, vue comme une profession de rêve, est si populaire.

Même si aujourd'hui le quotidien de l'archéologie n'a pas grand-chose à voir avec Lara Croft et consorts, une catégorie de découvertes alimente ce cliché: les trésors – ou dépôts, comme on désigne dans le jargon archéologique les objets enfouis ou cachés intentionnellement – continuent de nous fasciner. La diversité de leurs formes et de leurs significations est immense, et l'on pourrait débattre sans fin sur les raisons qui ont conduit à leur formation. En plus d'une valeur scientifique – et parfois aussi monétaire – leur découverte révèle bien souvent des histoires extraordinaires, dans lesquelles le hasard, la chance ou l'instinct ont joué un rôle décisif.

Dans cette édition, arCHaeo vous propose des histoires courtes, ou plus longues, de dépôts de différentes périodes. Et peut-être, chères lectrices et chers lecteurs, leur découverte réveillera-t-elle le souvenir de vos trésors personnels, qui sommeillent, à moitié oubliés dans une vieille boîte en fer blanc, au fond de votre cave ou dans la poussière de votre grenier.

Jonas Nyffeler, rédaction d'arCHaeo

Ben pochi cliché sull'archeologia sono tanto tenaci quanto quello della caccia al tesoro. Risveglia la fantasia, promette avventura – e alla fine ci si aspetta una scoperta di valore inestimabile. È da sempre uno dei motivi principali per cui l'archeologia è considerata una professione da sogno così affascinante.

Anche se la quotidianità dell'archeologia moderna ha ben poco a che vedere con le storie di Lara Croft e simili, un particolare gruppo di ritrovamenti continua ad alimentare questo cliché: i tesoretti – o ripostigli, come vengono chiamati nel linguaggio tecnico dell'archeologia oggetti sepolti o nascosti – esercitano da sempre un grande fascino. La varietà delle loro modalità e interpretazioni è enorme, tanto che si può discutere a lungo sulle motivazioni delle loro deposizioni. Oltre al loro valore scientifico – e talvolta anche monetario – essi presentano spesso anche storie di ritrovamento straordinarie, in cui il caso, la fortuna o un buon intuito hanno avuto un ruolo decisivo.

In questa edizione, arCHaeo presenta brevi e lunghe storie di tali ritrovamenti provenienti da epoche diverse. E magari, care lettrici e cari lettori, durante la lettura vi torneranno in mente vostri tesori personali, da tempo dimenticati in cantina o in una vecchia scatola di latta in soffitta.

Jonas Nyffeler, redazione arCHaeo

Entdeckt
**7 VERSTECKT –
 WIEDERENTDECKT**

**12 Der Kaiseraugster
 Silberschatz – Vergraben,
 verkannt, wiedergefunden**
 Die abenteuerliche Geschichte
 eines einzigartigen Schatzfundes

**16 Verborgene Objekte – aufgedeckte
 Herrschaftsgebiete der Bronzezeit**
 Versteckte Depots an ausgewähl-
 ten Orten

20 Versteckte Schuhe in alten Häusern
 Oder wenn uns unscheinbare
 Gegenstände wertvolle Informatio-
 nen liefern

Découvrir
**CACHÉS –
 RETROUVÉS**

**Le trésor d'argent de Kaiseraugst –
 Enfoui, dévalorisé, retrouvé**
 L'histoire rocambolesque d'une
 découverte extraordinaire

**Objets cachés – territoires révélés à
 l'âge du Bronze**
 Des dépôts dissimulés, mais pas
 n'importe où

**Des chaussures cachées dans
 d'anciennes demeures**
 Ou quand des objets modestes
 nous livrent des informations
 précieuses

Scoprire
**NASCOSTI –
 RITROVATI**

**Il tesoro d'argento di Kaiseraugst –
 Seppellito, frainteso, ritrovato**
 La storia rocambolesca di una stra-
 ordinaria scoperta

**Oggetti nascosti – territori svelati
 all'età del Bronzo**
 Ripostigli nascosti, ma non ovunque

**Calzature nascoste in antiche
 dimore**
 Quando degli oggetti modesti
 ci forniscono delle informazioni
 preziose

28

35

43

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Basel vor der Stadtgründung – Das Frühmittelalter am Petersberg	Éclairage Bâle avant sa fondation – Le Haut Moyen Âge sur le site du Petersberg	Approfondimento Basilea prima della fondazione della città – L'Alto Medioevo sul Petersberg
35	Im Gespräch Gelagerte Geschichte	Converser L'histoire en dépôt	In dialogo La storia custodita
36	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
43	Fundstück Ein zurückgelassenes Bein einer Reiterstatue in Avenches	Trouvaille Une jambe de statue équestre abandonnée à Avenches	La scoperta Una gamba di statua equestre abbandonata ad Avenches
44	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Ausstellungen Veranstaltungen	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Expositions Manifestations	In vetrina Archeologia Svizzera informa Esposizioni Manifestazioni
51	Impressum	Impressum	Impressum

Tetricus fund
Kuttens 1855
Total 15 to 200 gr.
c. 5070 Michigan.

Tetricus
fund.

Tetricus
fund.

Entdeckt

VERSTECKT - WIEDERENTDECKT

Découvrir

CACHÉS - RETROUVÉS

Scoprire

NASCOSTI - RITROVATI

Beim Bau der Eisenbahn entdecken Arbeiter 1855 in Muttenz einen römischen Münzschatz mit 5070 Silberdenaren von Kaiser Tetricus (271–274 n. Chr.).

Lors de la construction du chemin de fer à Muttenz, en 1855, des ouvriers découvrent un trésor de 5070 deniers d'argent de l'empereur romain Tetricus (271–274 apr. J.-C.).

Durante la costruzione della ferrovia a Muttenz, nel 1855, alcuni operai scoprono un tesoretto composto da 5070 denari d'argento dell'imperatore romano Tetrico (271–274 d.C.).

Im elsässischen Biedertal stossen Sondengänger 1998 in einer Felsspalte auf einen Hort aus 68 Fragmenten von Beilen, Sichel und Schmuck und 200 fragmentierten Gusskuchen: Insgesamt 42 kg Bronze aus der Zeit zwischen 1350 und 1200 v. Chr.

En 1998, des prospecteurs de la région de Biederthal, en Alsace, mettent au jour, dans une faille rocheuse, 68 fragments de haches, de faucilles et de bijoux, associés à 200 lingots bruts fragmentés: 42 kg de bronze en tout, datés entre 1350 et 1200 av. J.-C.

Nel 1998, nella valle alsaziana di Biedertal, alcuni cercatori hanno rinvenuto, con il metal detector, in una fessura rocciosa, un tesoro composto da 68 frammenti di asce, falci e gioielli e 200 lingotti frammentati: in totale 42 kg di bronzo risalenti al periodo tra il 1350 e il 1200 a.C.

1966 zerhacken Bauarbeiter in Basel zwei vergrabene Keramiktöpfe und werden von herumstiebendem Geld überrascht: Mit 5210 Brakteaten ist es einer der grössten mittelalterlichen Silbermünzschätze der Schweiz.

À Bâle, en 1966, des ouvriers déterrent deux pots en céramique et sont surpris de la quantité de pièces d'argent qui s'en échappent! Avec 5210 bractéates, il s'agit en effet de l'un des plus importants trésors médiévaux de Suisse.

Nel 1966 a Basilea, alcuni operai edili rompono per caso due vasi sepolti e rimangono sorpresi dalla quantità di monete che contengono: con 5210 bracteati è uno dei più grandi tesori medievali di monete d'argento trovati in Svizzera.

Ein ehrenamtlicher «Späher» von der Kantonsarchäologie Baselland findet 2010 in einem Waldstück zwei vergrabene Kirchenglocken. Sie waren 1984 nach einem Brand in der Kapelle von Schloss Angenstein gestohlen worden.

C'est un bénévole agréé par l'Archéologie cantonale de Bâle campagne qui a retrouvé ces deux cloches en bronze, enfouies dans une forêt. Elles avaient été volées en 1984, après un incendie dans la chapelle du château d'Angenstein.

Nel 2010, un volontario del Servizio archeologico di Basilea Campagna trova due campane di chiesa sepolte in un bosco. Le campane erano state rubate nel 1984 dopo un incendio nella cappella del castello di Angenstein.

Als Bauarbeiter 1883 Hochwasserschäden in der Nähe der Grenze zu Basel beheben, entdecken sie einen keltischen Goldschatz. Sie verkaufen das Gold an verschiedene Händler, das daraufhin teilweise eingeschmolzen wird.

Suite aux dégâts causés par une inondation près de la frontière bâloise, en 1883, des ouvriers trouvent un véritable trésor: des objets celtiques en or. Ils vendent le métal à différents marchands, et l'or est en partie fondu.

Nel 1883, mentre riparano i danni causati dalle inondazioni vicino al confine con Basilea, alcuni operai edili scoprono un tesoro celtico in oro. Essi vendono l'oro a diversi commercianti, e l'oro viene in parte fuso.

Zerhackte Bronzen, deponiert in einer Felsspalte. Gestohlene und im Wald vergrabene Kirchenglocken. Oder keltischer Goldschmuck, der einst riesige Götterstatuen schmückte. Das Historische Museum Basel begibt sich auf die Spuren der spektakulärsten Depotfunde aus der Nordwestschweiz, Südbaden und dem Elsass von der Bronzezeit bis in die Gegenwart. Die Fotostrecke illustriert Exponate, die in der Ausstellung «Schatzfunde – versteckt, verschollen, entdeckt» vom 16.10.2025 – 28.6.2026 in der Barfüsserkerche zu sehen sind.

Pia Kamber, Historisches Museum Basel.

Des objets en bronze fragmentés, déposés dans une faille rocheuse. Des cloches volées et enterrées dans la forêt. Ou encore des bijoux celtiques en or qui autrefois paraient d'immenses statues de divinités. Le Musée historique de Bâle se penche sur les découvertes de trésors les plus spectaculaires effectuées dans le nord-ouest de la Suisse, le sud du pays de Bade et en Alsace. Notre portfolio illustre les principaux ensembles, datés de l'âge du Bronze à nos jours, qui figureront dans l'exposition *Découvertes de trésors – cachés, disparus, trouvés*, qui se tiendra du 16 octobre 2025 au 28 juin 2026 à la Barfüsserkerche, à Bâle.

Pia Kamber, Musée historique de Bâle.

Bronzi frantumati, depositati presso una fessura nella roccia. Campane rubate e sepolte nel bosco. O ancora gioielli d'oro celtici che un tempo adornavano enormi statue di divinità. Il Museo storico di Basilea ripercorre le tracce dei ritrovamenti di ripostigli e tesoretti più spettacolari effettuati nella Svizzera nord-occidentale, nel Baden meridionale e in Alsazia, dall'età del Bronzo fino ai giorni nostri. La galleria fotografica illustra i reperti e le storie del loro ritrovamento, che saranno esposti nella mostra *Tesori – nascosti, perduti, scoperti* dal 16 ottobre 2025 al 28 giugno 2026 nella Barfüsserkerche di Basilea.

Pia Kamber, Museo storico di Basilea.

Der Kaiseraugster Silberschatz – Vergraben, verkannt, wiedergefunden

1961 wird in Kaiseraugst (AG) ein spätantiker Silberschatz aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. entdeckt. Zunächst als wertlos betrachtet, werden Teile weggeworfen oder entwendet. Heute zählt der Fund zu den bedeutendsten archäologischen Entdeckungen der Schweiz – doch er bleibt unvollständig. Von Lilian Raselli

Ein Bagger legt los

Am 27. Dezember 1961 steuert Baggerführer Willy Füchter im Auftrag der Gemeinde Kaiseraugst seinen Trax zum neuen Schulhaus. Auf dem angrenzenden Gelände – direkt an der spätromischen Kastellmauer – soll ein Sportplatz entstehen. Er soll das Areal von Baumstümpfen und den Resten einer Mistgrube vom benachbarten Coiffeursalon befreien. Während dieses Vorgangs stösst Füchter auf eine dunkle, humusreiche Schicht. Im Aushub glänzt ein metallischer Teller. Er hält ihn für Coiffeur-Abfall.

Tatsächlich hat die Baggerschaufel von Füchter gerade den bislang unberührten spätantiken Silberschatz erfasst. Was folgt, gleicht einem archäologischen Albtraum: Die Metallzähne schneiden durch jahrhundertalte Silberplatten, zerdrücken zerbrechliche Schüsseln und schleudern antike Silberlöffel achtlos über das Gelände. Den Aushub verteilt Füchter an verschiedenen freien Stellen auf dem Gemeindegebiet, in der Fischzuchtanlage und verschiedenen Mistgruben.

Über den Jahreswechsel liegt der Schatz offen und verstreut am Boden, unbemerkt und unbeachtet. Noch ahnt niemand, dass genau hier bald ein abenteuerliches Kapitel beginnen wird. Denn erst im neuen Jahr nimmt die Geschichte um die spektakuläre Entdeckung des Schatzes ihren Lauf.

Wertvolles im Versteck

Am 16. Januar 1962 stolpert der 12-jährige Schüler N. B. beim Spielen über silbrig glänzende Metallplatten. Zehn bis zwölf Stück seien es gewesen, wird er später berichten. Eine davon habe sogar «wie Gold und Silber» gegläntzt. Er nimmt die prächtige Platte mit nach Hause und zeigt sie später seinem Lehrer. Der winkt ab: «Das ist ein altes Blech, wirf es in die Abfallgrube.» Der Bub gehorcht.

Am 21. Januar findet eine Familie auf einem Spaziergang weitere Platten. Ihr siebenjähriger Sohn darf die schönste mitnehmen. Es ist die «Achilles-Platte» mit ihrer comicartigen Darstellung des Achilles-Mythos auf dem Rand. Heute ist sie das bekannteste Objekt des

Le trésor d'argent de Kaiseraugst – Enfoui, dévalorisé, retrouvé

En 1961, lors de travaux à côté de la muraille du *castrum* romain tardif de Kaiseraugst (AG), des ouvriers découvrirent un trésor d'argent du 4^e siècle apr. J.-C. Les objets qui le composent, endommagés et dispersés à différents endroits, réapparurent peu à peu dans des circonstances rocambolesques. Cet ensemble est depuis considéré comme l'un des plus importants trésors de la fin de l'Antiquité. Il comprend 270 objets pesant au total 57,5 kilos. Mais quelques pièces manquent encore...

Il tesoro d'argento di Kaiseraugst – Seppellito, frainteso, ritrovato

Nel 1961, durante i lavori di costruzione accanto alle mura del *castrum* tardo-romano di Kaiseraugst (AG), viene scoperto un tesoro d'argento del IV secolo d.C. Gli oggetti, danneggiati dall'escavatrice e sparsi sul terreno, riappaiono a poco a poco in circostanze talvolta avventurose. L'insieme è considerato uno dei più importanti tesori tardo-romani. È composto da 270 oggetti, per un peso totale di 57,5 chilogrammi. Ma alcuni pezzi mancano ancora oggi...

Schatzes. Die restlichen Stücke bleiben achtlos liegen. Wirtin Marie Schmid beobachtet die Szene durchs Fenster ihres Wirtshauses. Als sich die Familie plötzlich auf den Weg macht, notiert sie das Autokennzeichen. Später schlüpft sie in Gummistiefel und durchsucht das umgegrabene Gelände. Fünf Platten bringt sie ins Waschhaus des Wirtshauses, wo sie die Stücke aufbewahrt.

Der Schlüsselmoment

Am 19. Februar kommt der Stein endlich ins Rollen. Ein Spaziergänger bringt dem Archäologieprofessor Rudolf Laur-Belart eine verkrustete Metallplatte, die er auf einer Baustelle gefunden habe. Dieser erkennt sofort den antiken Ursprung. Einen Tag später begutachten sie gemeinsam mit dem Ausgrabungsleiter Jürg Ewald das Gelände. Sie sammeln erste Plattenfragmente, silberne Löffel und Münzen aus der nassen Erde ein.

Der eigentliche Wendepunkt kommt jedoch zwei Tage später. Marie Schmid stapft mit zwei intakten Platten über den Aushub hin zu den Archäologen. «Können Sie mit den Sachen etwas anfangen?» Laur-Belart ist verblüfft. Unter den insgesamt fünf Stücken befindet sich die sogenannte «Meerstadt-Platte», eines der spektakulärsten Stücke des Schatzes. Ihr Mittelmedaillon zeigt die Ansicht eines prächtigen

1 Highlights aus dem Kaiseraugster Silberschatz. Oben links: Meerstadt-Platte. Oben rechts: Constans-Platte. Unten links: Achilles-Platte. Unten rechts: Ariadne-Tablett.

Pièces maîtresses du trésor d'argent de Kaiseraugst. En haut à g.: plat dit de la ville maritime; à dr.: plat de l'empereur Constant. En bas à g.: plat d'Achille; à dr.: plateau d'Ariane.

Pezzi forti del tesoro d'argento di Kaiseraugst. In alto a s.: il piatto con villa sul mare. In alto a d.: il piatto di Costanzo. In basso a s.: il piatto di Achille. In basso a d.: il vassoio di Arianna.

2 Die Wirtin Marie Schmid am 21. Februar 1962 vor dem Schulhaus. In den Händen hält sie zwei der gesammelten römischen Prunkplatten. Links die Meerstadt-Platte.

L'aubergiste Marie Schmid devant l'école de Kaiseraugst en février 1962, avec deux des précieux plats du trésor antique. À gauche, celui de la ville maritime.

La locandiera Marie Schmid, davanti all'edificio scolastico il 21 febbraio 1962, tiene in mano due dei preziosi piatti romani. A sinistra il piatto con villa sul mare.

3 Im Schulmist kommt am 8. März 1962 zwischen Orangenschalen, alten Turnschuhen und Schlacken das dort entsorgte Ariadne-Tablett zum Vorschein.

Le 8 mars 1962, le plateau d'Ariane, d'abord jeté avec les déchets de l'école, est remis au jour parmi des écorces d'orange, de vieilles chaussures de sport et d'autres débris.

L'8 marzo 1962, il vassoio di Arianna, che era stato gettato tra i rifiuti della scuola, viene alla luce tra bucce d'arancia, vecchie scarpe da ginnastica e altra spazzatura.

Palasts am Meer. Laur-Belart nimmt die Platte kurzerhand mit nach Hause. In seinem Tagebuch hält er später fest, wie er zur Feier des Tages Meringues darauf serviert – auf echtem römischem Silbergeschirr.

Stück für Stück ans Licht

Dank des notierten Autokennzeichens wird bald auch die Familie aus Oberwil BL gefunden, die mit der Achilles-Platte weggefahren war. Der Junge bringt die gewaschene Platte aus seinem Schlafzimmer. Die Eltern geben an, die Objekte seien ihnen wertlos erschienen. Erst zu Hause seien sie «wirklich erstaunt und etwas beunruhigt» gewesen – «das Metall, besonders auf der Rückseite, schien beinahe neu.»

Am 6. März entdecken Archäologen etwas abseits ein wahres Silberdepot. Laur-Belart notiert: «Auf dem

Humushaufen lag ein Gewimmel von langstieligen Löffeln und Tassen aus Silber. Die vier Tassen mit Horizontalrand steckten zum Teil noch ineinander. [...] Im Innern glänzte das Silber fast wie neu.» Zudem finden sie eine Venusfigur, einen vergoldeten Kandelaber, weitere Löffel, zahlreiche Münzen und drei Silberbarren.

Am 8. März wird im Schulmist das Ariadne-Tablett geborgen. Die Geschichte des Schülers und seines engstirnigen Lehrers bestätigt sich. Bis Mitte März wird an verschiedenen Orten weitergegraben. Noch immer kommen neue Stücke ans Licht.

Überraschende Entwicklung

Der Fund macht weltweit Furore. Die Objekte werden nach damaligen Methoden gründlich gereinigt und zum Glänzen gebracht, verbogene Stücke wieder in Form gedrückt. Schon kurze Zeit später wird der Schatz im Museum der Römerstadt in Augst (BL) ausgestellt. Noch fehlen aber Teile des Schatzes. Auf der Rückseite der Achilles-Platte ist der Abdruck einer Platte erkennbar, der zu keinem der geborgenen Stücke passt.

Im Jahr 1995 folgt eine weitere, unerwartete Wende: Aus einem anonymen Nachlass werden 18 Teller, Schalen und Platten den Behörden übergeben. Darunter auch das Mittelstück zu einem 1962 geborgenen Plattenrand. Die Prunkplatte ist eine persönliche Gabe des Kaisers Constans zu Ehren seiner zehnjährigen Regierung 342/343 n. Chr., wie sich aus der Inschrift des Mittelmedaillons erschliesst. Der Schatz umfasst nun 270 Objekte mit einem Gesamtgewicht von 57,5 Kilogramm.

Das spätrömische Kastell von Kaiseraugst (AG)

Das *Castrum Rauracense* ist die grösste spät-römische Festung der Schweiz. Sie wurde um 300 n. Chr. zum Schutz der Nordgrenze des Römischen Reichs errichtet und hatte eine wichtige strategische Position am Rheinübergang inne. Das Kastell war von einer bis zu 4,5 Meter hohen Mauer mit Türmen und Graben umgeben und umfasste auf 3,6 Hektar Kasernen, Speicher, Thermen und eine frühchristliche Kirche. Ab 346 n. Chr. war das Kastell vermutlich auch Bischofssitz. 2021 kam vor den Mauern ein dazugehöriges Amphitheater zum Vorschein.

Im Winter 351/352 n. Chr. zerstörten Alemannen grosse Teile der Anlage. In diesem Zusammenhang wurde vermutlich auch der Silberschatz zurückgelassen. Besiedlungsspuren sind jedoch noch bis ins 6. Jahrhundert nachweisbar. Das Kastell zählt zu den wichtigsten heute noch sichtbaren Baudenkmalern der römischen Koloniestadt Augusta Raurica.

Das spätantike *Castrum Rauracense* sicherte im 4. Jahrhundert n. Chr. den Rhein bei Kaiseraugst (AG). Es war ein wichtiger Teil der spätrömischen Grenzverteidigung.

Au 4^e siècle apr. J.-C., le *castrum rauracense* sécurisait la frontière sur le Rhin près de Kaiseraugst. Il constituait un point important de la défense de l'Empire à la fin de l'époque romaine.

Il *castrum rauracense* tardoantico metteva in sicurezza il Reno presso Kaiseraugst (AG) nel IV secolo d.C. Era una parte importante della difesa del confine in epoca tardo-romana.

Der Schatz und seine Besitzer

Heute ist der Schatz grundlegend erforscht und liefert noch immer neue Erkenntnisse über Besitzer und Leben im spätantiken *Castrum Rauracense*. Mit grosser Wahrscheinlichkeit gehörte er hochrangigen römischen Offizieren, die mit dem Kaiser oder in seinem Auftrag im Römischen Reich

unterwegs waren. Anhand der Münzen und Inschriften auf den Gegenständen lassen sich ihre Reiserouten von 337 bis 350 n. Chr. nachvollziehen, die von Thessaloniki (GR) über den Balkan bis nach Gallien geführt haben müssen. Für ihre Dienste und zur Festigung der Loyalität erhielten die Günstlinge oft Silbergeschenke, die gleichzeitig einen erheblichen finanziellen Wert darstellten. Zu diesen Gaben zählen neben der Constans-Platte auch die Silberbarren und Schalen. Der Gesamtwert des Schatzes entsprach dem Jahressold von rund 230 Legionären.

Das Tafelsilber war nicht nur eine Wertanlage, sondern wurde auch bei festlichen Banketten genutzt. Durch die Verwendung des kostbaren Silbers demonstrierten die Besitzer ihren hohen sozialen und politischen Status.

Mitte des 4. Jahrhunderts erschütterten Machtkämpfe und Bürgerkriege das Römische Reich. In dieser instabilen Lage nutzten Alemannen die Gelegenheit für Raubzüge in römisches Territorium. Auch das strategisch wichtige *Castrum Rauracense* wurde 351/352 n. Chr. teilweise zerstört. Im Rahmen dieser Ereignisse vergruben die Eigentümer ihren Schatz innerhalb der Kastellmauern, konnten ihn jedoch nie wieder bergen.

Die letzten Puzzlestücke

Bis heute bleibt der Schatz unvollständig. Die Platte, deren Abdruck auf der Achilles-Platte zu sehen ist, fehlt weiterhin. Doch die Hoffnung bleibt, dass auch die letzten Teile eines Tages auftauchen – vielleicht überraschend, vielleicht anonym. 2027 würde die neue Inszenierung des Silberschatzes im Museum Augusta Raurica in Augst (BL) den idealen Rahmen bieten, um das Puzzle zu vollenden.

Lilian Raselli ist Leiterin des Museums Augusta Raurica.

lilian.raselli@abl.ch

DOI 10.5281/zenodo.16780444

Abbildungsnachweise

Augusta Raurica: Susanne Schenker (1), Archiv Augusta Raurica (2-3), Rekonstruktion Markus Schaub (4).

Literatur

M. Guggisberg, unter Mitarbeit von A. Kaufmann-Heinimann (Hrsg.), Der spätrömische Silberschatz von Kaiseraugst. Die neuen Funde. Silber im Spannungsfeld von Geschichte, Politik und Gesellschaft der Spätantike. FiA Bd. 34. Augst 2003. Mit Zusammenfassung älterer Literatur.

N. Hächler, B. Näf, P.-A. Schwarz, Mauern gegen Migration? Spätromische Strategie, der Hochrhein-Limes und die Fortifikationen der Provinz Maxima Sequanorum – eine Auswertung der Quellenzeugnisse. Regensburg 2020. S. 179–182.

Objets cachés – territoires révélés à l'âge du Bronze

Connus de longue date, les dépôts intentionnels d'objets métalliques continuent d'interpeller les archéologues. Si les raisons de ces enfouissements restent énigmatiques, leur localisation enrichit nos connaissances de l'occupation du territoire à cette période.

Par Bastien Jakob, Paul Jobin et Julien Spielmann

Depuis 2020, l'Office de l'archéologie cantonale de Neuchâtel (OARC) a initié une collaboration avec des prospecteurs amateurs de la région qui a engendré la découverte de plusieurs dépôts d'objets de l'âge du Bronze (2200-800 av. J.-C.). Situés à l'écart des sites d'habitat de cette période, ces objets offrent de précieuses informations sur la fréquentation de l'arrière-pays neuchâtelois, moins connue que celle des rives du lac et de leurs villages palafittiques.

1 Fouille en cours du dépôt de Corcelles – Forêt Communale (NE), composé de quatorze objets.

Ausgrabung des Depots von Corcelles – Forêt Communale (NE), bestehend aus vierzehn Objekten.

Il ripostiglio di Corcelles – Forêt Communale (NE), costituito da quattordici oggetti, in corso di scavo.

Des objets de toutes sortes

Connus en Suisse et dans toute l'Europe, les dépôts intentionnels d'objets se manifestent sous des formes très diverses. Ils sont constitués presque exclusivement de pièces en métal, généralement en bronze ou d'autres alliages à base de cuivre, parfois en or. Certains dépôts ne comptent qu'un seul objet, alors que d'autres peuvent en regrouper plusieurs dizaines, voire centaines. Les plus conséquents appartiennent généralement à la dernière phase de ce phénomène, vers la fin de l'âge du Bronze.

Les objets appartiennent à différentes catégories fonctionnelles: l'outillage (haches, faucilles, outils de métallurgiste, etc.), la parure (épingles, bracelets, torques, etc.), ou encore l'armement (épées, poignards, pointes de lances, éléments de fourreaux, etc.). Les ensembles sont parfois accompagnés d'objets rares ou prestigieux. Les fragments d'une roue massive en bronze, découverts en 2024 à Corcelles – Forêt Communale en sont un bon exemple. Des panoplies se dessinent aussi, avec la répétition de mêmes types d'objets d'un dépôt à l'autre. Un ensemble de onze pièces – lames de hache, faucilles, bracelets, élément de fourreau – découvert à Boudry – Prés d'Areuse présente ainsi une composition similaire à celle d'un dépôt mis au jour à Kerzers (FR) (fig. 3). Ce ne sont pas seulement des pièces finies qui sont sélectionnées, mais également de la matière brute sous forme de lingots, d'ébauches, de déchets de fabrication, d'outils fortement usés ou cassés: toutes les étapes de la production métallurgique sont représentées. Certains objets sont volontairement brisés ou tordus, comme «sacrifiés».

Verborgene Objekte – aufgedeckte Herrschaftsgebiete der Bronzezeit

Während der Bronzezeit wurden Tausende von Metallgegenständen absichtlich im Boden vergraben. Diese Deponierungspraxis konnte sehr unterschiedlich ausgeprägt sein und lässt zahlreiche Deutungsmöglichkeiten zu. Jüngste Entdeckungen führten im Kanton Neuenburg zu einer Analyse, die Aufschluss gibt über die Aneignung von Gebieten und deren Inbesitznahme durch lokale Bevölkerungsgruppen.

Oggetti nascosti – territori svelati all'età del Bronzo

Durante l'età del Bronzo, migliaia di oggetti metallici furono intenzionalmente sepolti nel terreno. Questa pratica di deposizione si manifesta in differenti forme e trova molte fonti di interpretazione. Rilanciata grazie a scoperte recenti, l'analisi nel cantone di Neuchâtel ci fornisce informazioni sull'occupazione del territorio e sull'appropriazione di questa pratica da parte delle popolazioni locali.

Des emplacements divers

Les ensembles d'objets sont le plus souvent enfouis dans le sol, mais peuvent également être immergés dans des cours d'eau ou des marais, parfois même déposés dans des cavités rocheuses, comme la lame de hache à ailerons de Rochefort – Combanné découverte dans la fissure d'une petite falaise, à hauteur d'homme (fig. 4). Certains dépôts sont réalisés avec soin dans la disposition des objets, tandis que d'autres ne présentent aucune organisation. Dans quelques cas, les différentes pièces étaient réunies dans un contenant: sac, boîte, panier ou récipient

- 2 Le dépôt de Corcelles – Forêt Communale contenait deux fragments de jante d'une roue en bronze semblable à celle découverte au 19^e siècle dans la baie de Cortailod (NE). Diam. 54 cm.

Das Depot von Corcelles – Forêt Communale enthielt zwei Felgenfragmente eines Bronzerades, vergleichbar mit dem im 19. Jahrhundert entdeckten Rad in der Bucht von Cortailod (NE). Durchmesser: 54 cm.

Il ripostiglio di Corcelles – Forêt Communale conteneva due frammenti di cerchione di una ruota in bronzo simile a quella scoperta nel XIX secolo nella baia di Cortailod (NE). Diam. 54.

3

Dépôt de Boudry – Prés d'Areuse (NE), composé de onze objets, un assemblage très semblable à celui d'un autre dépôt découvert à Kerzers (FR).

Das Depot von Boudry – Prés d'Areuse (NE) besteht aus elf Objekten und ist in seiner Zusammensetzung einem in Kerzers (FR) entdeckten Depot sehr ähnlich.

Ripostiglio di Boudry – Prés d'Areuse (NE), composto da undici oggetti, un insieme molto simile a quello rinvenuto a Kerzers (FR).

4 Rochefort – Combanné (NE). Cavité rocheuse dans laquelle a été déposée une hache de l'âge du Bronze.

Rochefort – Combanné (NE). In einer Felshöhle wurde eine bronzzeitliche Beilklinge deponiert.

Rochefort – Combanné (NE). Cavità rocciosa dove è stata deposta una lama di ascia dell'età del Bronzo.

en céramique. Les dépôts n'étaient probablement pas repérables en surface, mais il existe quelques rares exemples d'amas de cailloux ou de poteaux matérialisant leur emplacement. Ils n'étaient donc pas tous voués à être dissimulés aux yeux des non-initiés.

Les pratiques liées aux dépôts

L'interprétation, autrefois privilégiée, de «cache» de matière première pour les bronziers ne permet pas d'expliquer tous les aspects de cette pratique de dépôts. Les ensembles sélectionnés paraissent plutôt répondre à une codification, mais qui nous échappe en grande partie. La portée économique et sociale des objets enfouis, réalisés dans des matériaux de valeur et relevant souvent de la prouesse technique, plaide en faveur de pratiques symboliques, qui devaient s'accompagner de coutumes rituelles et sociales. Il pourrait s'agir d'offrandes, de dépôts liés à la mémoire de défunts voire d'une forme de gestion des richesses, comparable à celle du potlatch. La vocation de ces dépôts d'objets est d'ailleurs sans doute plurielle, et susceptible d'avoir évolué au fil du temps.

Cependant, la répartition spatiale de ces vestiges amène d'autres éléments d'interprétation, comme l'ont déjà observé plusieurs scientifiques. Les dépôts sont en effet généralement effectués dans des lieux spécifiques, présentant une particularité géomorphologique par exemple. Ils pourraient aussi représenter une manière, consciente ou non, de manifester l'ancrage d'individus ou de communautés dans le territoire qu'ils occupent, et de s'approprier ainsi l'environnement dans lequel ils évoluent.

Les dépôts en terre neuchâteloise

La répartition des 31 dépôts et objets isolés de l'âge du Bronze découverts dans le canton de Neuchâtel permet d'observer que leur localisation n'est effectivement pas aléatoire. Ils prennent souvent place dans des lieux remarquables du paysage: au pied d'une falaise, sur un point haut, à proximité d'une zone humide ou d'un cours d'eau. L'exemple le plus marquant est peut-être le dépôt d'une lame de hache au centre de l'imposant cirque rocheux du Creux-du-Van.

Plusieurs dépôts semblent aussi associés à des axes de circulation. Au nord de la ville de Neuchâtel, une concentration de découvertes du Bronze ancien et moyen borde les anciennes voies de passage des gorges du Seyon, qui mènent au Val-de-Ruz. Plus au nord, d'autres dépôts suivent la direction du col de La Vue-des-Alpes, en direction de La Chaux-de-Fonds et du bassin du Doubs, alors qu'au nord-est une hache a été découverte sur l'axe du col des Pontins, qui conduit au vallon de Saint-Imier (BE).

Plus près des rives des lacs, à l'est, plusieurs découvertes semblent associées au village du Landeron – Grand Marais et au développement de son territoire au Bronze final. Quant au dépôt de Lignièrès – Entre deux Bains, il appartient peut-être à la forte dynamique que connaît le Plateau de Diesse à l'âge du Bronze moyen: le site contemporain de Prêles – Les Combettes (BE), qui a livré la fameuse main en bronze, n'est éloigné que de 6 km à vol d'oiseau.

Nous sommes donc tentés de considérer ces dépôts comme des éléments marquant ou délimitant le territoire. Le dépôt de Boudry – Prés d'Areuse, de la toute fin de l'âge du Bronze, avait peut-être aussi cette vocation. À mi-distance des sites contemporains d'Auvernier – Nord et de Cortaillod – Les Esserts, il se situe dans le delta de l'Areuse, un espace dynamique avec de nombreux bras de rivière qui constituait une limite naturelle entre les deux villages.

Un dernier cas de figure concerne l'association de deux dépôts de l'âge du Bronze récent et final avec des sépultures plus anciennes, à Vaumarcus – Seyte et Corcelles – Forêt Communale. Enfouis chacun en bordure d'un tumulus, ils ont pu servir à établir un lien symbolique avec les «Anciens» et affirmer une filiation avec des ancêtres communs, mythologiques ou réels.

L'analyse de la localisation des dépôts montre que leur implantation est presque toujours associée à un élément géographique particulier, à un axe de passage ou à proximité d'un site. Ils devaient donc participer à une forme de structuration sociale du territoire à l'âge du Bronze. Quelle que soit la manière dont on interprète les pratiques

5 Répartition des 31 dépôts et objets isolés en métal répertoriés dans le canton de Neuchâtel, ainsi que des principaux sites de l'âge du Bronze.

Verteilung der Depots und Einzelfunde sowie der wichtigsten Fundstellen aus der Bronzezeit im Kanton Neuenburg.

Ripartizione dei 31 ripostigli e oggetti isolati di metallo catalogati nel cantone di Neuchâtel e dei principali siti dell'età del Bronzo.

d'enfouissement d'objets métalliques, la répartition de ces dépôts nous aide à comprendre les formes de l'occupation du territoire neuchâtelois à cette période.

Bastien Jakob, Paul Jobin et Julien Spielmann sont archéologues chargés de projets à l'Office de l'archéologie cantonale de Neuchâtel (OARC)

bastien.jakob@ne.ch; paul.jobin@ne.ch; julien.spielmann@ne.ch

DOI 10.5281/zenodo.16780452

Crédit des illustrations

OARC (1, 2, 4a et 5), OARC/Lionel Wettstein (3 et 4b).

Bibliographie

B. Jakob, J. Capt, J. Deák, P. Jobin, D. Locatelli et J. Spielmann, Des rives du lac aux sommets du Jura: découvertes inédites de dépôts et d'objets isolés en métal datant de l'âge du Bronze sur le territoire neuchâtelois, *Revue historique neuchâteloise* 2023/3-4, 2024, 139-159.

Des chaussures cachées dans d'anciennes demeures

Dissimulées derrière des murs, des boiseries ou sous des planchers, les chaussures retrouvées dans d'anciens bâtiments intriguent depuis des décennies. Phénomène discret mais répandu, ces dépôts intentionnels révèlent des pratiques populaires oubliées et offrent des informations précieuses sur les occupant-es des lieux.
Par Marquita Volken et Serge Volken

1 Sigmund Freudenberg (1745-1801), *Départ du Soldat Suisse*, 1778-1780. On reconnaît plusieurs des différents types de chaussures retrouvés sur les sites de La Sagne (NE) et de Bougy-Villars (VD).

Sigmund Freudenberg (1745-1801), *Abschied des Schweizer Soldaten*, 1778-1780. Zu sehen sind verschiedene Schuhtypen, die an den Fundorten La Sagne (NE) und Bougy-Villars (VD) entdeckt wurden.

Sigmund Freudenberg (1745-1801), *Départ du Soldat Suisse*, 1778-1780. Si riconoscono numerosi tipi di calzature ritrovate nei siti di La Sagne (NE) e di Bougy-Villars (VD).

Lors de la démolition de maisons anciennes, des chaussures sont occasionnellement retrouvées dans des endroits inaccessibles comme des niches murées, derrière des boiseries ou sous des planchers. Le contexte de leur découverte montre qu'il s'agit bien de dépôts intentionnels, et non de souliers simplement perdus ou oubliés. Ce phénomène, bien connu des spécialistes de la chaussure ancienne, est largement documenté depuis les années 1950 grâce à June Swann, conservatrice du Northampton Museum (GB), qui répertoria des milliers de cas. Depuis, l'intérêt s'est étendu bien au-delà du Royaume-Uni, touchant d'autres régions d'Europe et du monde. En Suisse, le Centre de recherche et Musée de la chaussure à Lausanne a identifié plusieurs cas similaires.

Un dépôt de chaussures à La Sagne

En Suisse romande, seuls deux dépôts intentionnels de chaussures dans des bâtiments ont fait l'objet d'une étude calcéologique, portant sur le mode de fabrication, la typologie et la datation des souliers, ainsi que sur les traces laissées par leurs usager-ères.

Le premier est un ensemble de fragments découverts en 2008 dans l'immeuble Crêt 76 à La Sagne (NE). Ce dépôt réalisé en une seule fois se trouvait dans le soubassement du plancher, près du poêle. Il ne contenait que des chaussures pour pied droit, celles de deux adultes et trois enfants, dont un garçon en bas âge, une fillette et une jeune fille – elles devaient donc appartenir aux membres d'une même famille.

Seules deux des cinq chaussures présentent encore un dessus plus ou moins intact et comportent un fermoir à boucle amovible. Deux autres souliers possèdent encore leur semelle, mais seulement quelques fragments de leur dessus. Le dessus de la dernière chaussure est

2 Restitution d'une chaussure pour dame de l'ensemble de La Sagne.

Rekonstruktion eines Damenschuhs aus dem Bestand von La Sagne.

Restituzione di una calzatura femminile dall'insieme di La Sagne.

Versteckte Schuhe in alten Häusern

In alten Gebäuden versteckte Schuhe sind Gegenstände, die absichtlich an unzugänglichen Orten (hinter Wänden oder Holztäfer, unter Böden) deponiert wurden. Dank der Arbeit von June Swann wird dieses Phänomen seit 1957 international dokumentiert. In der Schweiz sind nur wenige Fälle bekannt, darunter La Sagne (NE) und Bougy-Villars (VD). Die Schuhe sind oft bemerkenswert gut erhalten. Es gibt Einzel- und Mehrfachdeponierungen, die teils mit weiteren Alltagsgegenständen ergänzt sind. Die Analyse des Fundkontexts ist entscheidend, um Zufall von symbolischer Handlung zu unterscheiden.

Calzature nascoste in antiche dimore

Le scarpe nascoste in vecchi edifici sono oggetti depositati intenzionalmente in luoghi inaccessibili (muri, pavimenti, pannellature). Documentato dal 1957 da June Swann, questo fenomeno è oggi riconosciuto a livello mondiale. In Svizzera, sebbene poco studiato, sono noti alcuni casi, come a La Sagne (NE) e a Bougy-Villars (VD). Le scarpe sono spesso ben conservate e le deposizioni, singole o multiple, sono talvolta accompagnate da oggetti della vita quotidiana. L'analisi del contesto è quindi fondamentale per confermare il loro valore simbolico.

3 Socque, ou chaussure avec semelle en bois et dessus en cuir récupéré, usée au point d'être inutilisable.

Schuh mit Holzsohle und Obermaterial aus wiederverwendetem Leder, der so stark abgenutzt wurde, dass er unbrauchbar geworden ist.

Zoccolo, o scarpa con suola in legno e tomaia in cuoio riciclato, consumato al punto da essere inutilizzabile.

entièrement sectionné, résultat d'une pratique de récupération des pièces de cuir. Une solution de recyclage des exemplaires usés consistait en effet à en découper le dessus pour le clouer sur une semelle en bois afin d'en faire une paire de socques, parfois aussi appelées «socques bernoises». La datation des chaussures, fondée sur des critères comme la forme des extrémités, les patrons de découpage des pièces de cuir, les types de fermoirs et de talons situent cet ensemble vers la fin du 18^e et le début du 19^e siècle.

Un second dépôt à Bougy-Villars

Le second ensemble ne comprend pas moins de 69 chaussures! Déposées par une ouverture discrète, fermée par une brique amovible, elles ont été mises au jour il y a quelques années lors de travaux dans les combles de la maison de maître d'un domaine viticole, la maison Fischer, située au lieu-dit Villars-Dessous, à Bougy-Villars (VD). Les chaussures étaient disposées sans ordre apparent, derrière un mur de brique, sous un avant-toit. Ce dépôt, manifestement intentionnel au vu du contexte, comporte des souliers dépareillés pour pied gauche ou droit, mais jamais de paire. Des personnes des deux sexes et de tous âges les ont portées. Toutes les pièces sont usées, certaines ont été réparées à plusieurs reprises, d'autres sont totalement délabrées et quelques-unes semblent volontairement détruites. Il s'agit de chaussures appartenant à des individus de condition modeste, vraisemblablement des ouvriers agricoles.

L'étude de cet ensemble s'articule autour de trois axes: technique, stylistique et podologique. L'analyse technique porte sur les méthodes de fabrication: types

4 Vue d'ensemble d'une partie des chaussures cachées dans le grenier de la maison de maître du domaine Fischer à Bougy-Villars.

Übersicht über einen Teil der Schuhe, die im Herrenhaus des Fischer-Anwesens in Bougy-Villars auf dem Dachboden versteckt waren.

Panoramica di una parte delle scarpe nascoste nella soffitta della casa padronale della tenuta Fischer a Bougy-Villars.

5 Restitutions de quelques-uns des modèles de chaussures de l'ensemble de Bougy-Villars.

Rekonstruktionen einiger Schuhmodelle aus dem Bestand von Bougy-Villars.

Restituzioni di alcuni modelli di scarpe provenienti dall'insieme di Bougy-Villars.

6
Semelles et dessus de deux des trois chaussures de l'individu au pied déformé. À gauche, en pointure 35-37 d'adolescent, à droite en pointure 41-42 de jeune adulte.

Sohlen und Obermaterial von zwei der drei Schuhe der Person mit deformiertem Fuss. Links in Grösse 35-37 für Jugendliche, rechts in Grösse 41-42 für junge Erwachsene.

Suole e tomaie di due delle tre scarpe dell'individuo con il piede deformato. A sinistra, taglia 35-37 da adolescente, a destra taglia 41-42 da giovane adulto.

de découpes, composition et montage des pièces, autant d'indices utiles à la datation. L'analyse stylistique s'intéresse à l'apparence des chaussures, soumise à l'évolution rapide des modes. L'analyse podologique enfin vise à identifier et caractériser les empreintes laissées par les propriétaires. Le but est de différencier des individus au travers des pointures, des traces d'usure ou encore des signes spécifiques liés à des pathologies, telles que des malformations ou des déformations des pieds.

Deux ouvrages illustrés, *L'art du cordonnier* par M. de Garsault, de 1767, et *The Art and Mystery of a Cordwainer*,

7 Reconstruction à neuf d'un soulier d'enfant de l'ensemble de Bougy-Villars.

Rekonstruktion eines Kinderschuhs aus dem Bestand von de Bougy-Villars im Neuzustand.

Ricostruzione ex novo di una scarpa da bambino proveniente dall'insieme di Bougy-Villars.

publié par John Rees en 1813, présentent des modèles très semblables aux chaussures examinées. Ils confirment leur datation dans une période située entre la fin du 18^e et le début du 19^e siècle.

L'hypothèse de dépôts successifs est confirmée par la présence de trois chaussures présentant les mêmes signes de déformation d'un pied. Les extrémités de ces souliers sont extrêmement usées, certaines entièrement abrasées, indiquant une malformation désignée sous le nom de «pied bot varus équin», caractérisée par l'impossibilité de poser le talon au sol. La plus petite chaussure, d'une pointure de 26 (EU), correspond à un enfant âgé d'environ trois à quatre ans. La deuxième, de pointure 35 à 37, et la troisième, de 41 à 42, indiquent un développement progressif du pied d'un même individu, de l'enfance à l'âge adulte. L'analyse podologique des empreintes laissées dans les chaussures d'enfant reste toutefois difficile, voire impossible: elles sont en effet souvent portées par les membres d'une fratrie, les signes d'usure ne sont donc pas toujours individualisables.

Dix-neuf chaussures de l'ensemble correspondent à des modèles féminins, dix gauches et neuf droites. L'examen des pointures, des empreintes et de l'usure différencie cinq femmes en tout. Trois d'entre elles présentent des démarches avec les pieds tournés vers l'intérieur, des orteils en griffe, des affaissements de la voûte plantaire ou encore des marques d'«oignon» (*hallux valgus*) plus ou moins marquées, caractéristiques d'un âge avancé.

Vingt-huit chaussures masculines se trouvaient également dans le lot, dont seize gauches et douze droites. L'analyse selon la même méthode que pour les

8

Trois chaussures de Bougy-Villars appartenant à une même femme d'après la pointure et les signes d'usure. La chaussure à droite est déformée suite à son entreposage dans la cache.

Drei Schuhe aus Bougy-Villars, die aufgrund der Schuhgrösse und der Abnutzungsspuren derselben Frau gehörten. Der rechte Schuh ist durch die Lagerung im Versteck deformiert.

Tre scarpe da Bougy-Villars appartenenti alla stessa donna, come dimostrano la misura e i segni di usura. La scarpa a destra è deformata a causa della conservazione nel nascondiglio.

9 Reconstruction à neuf de trois chaussures pour dames, testées en les portant.

Rekonstruktion von drei Damenschuhen im Neuzustand, durch Tragen getestet.

Ricostruzione ex novo di tre scarpe da donna, testate indossandole.

chaussures féminines permet de distinguer sept individus. Trois hommes ont déposé des bottes, un élément caractéristique de la mode masculine de ce temps, dont la tige était sectionnée. Deux d'entre eux ont laissé chacun une botte gauche et quatre autres chaussures, tandis que le troisième a déposé seulement deux autres souliers en plus de sa botte.

L'étude de l'ensemble de Bougy-Villars permet ainsi d'identifier cinq femmes, sept hommes et plusieurs enfants, bien que le nombre exact de ces derniers reste incertain. La similitude des pathologies de deux des femmes suggère un lien de parenté, certaines affections des pieds étant héréditaires. On peut donc formuler l'hypothèse que les chaussures appartenaient à deux couples âgés, deux couples plus jeunes et plusieurs enfants, composant deux familles. Leur parenté reste toutefois à confirmer.

La raison de ces dépôts successifs demeure inconnue. Ont-ils été effectués lors de renouvellements de baux de deux familles ouvrières du domaine? Correspondent-ils à une coutume ou une croyance oubliée?

Les chaussures cachées dans la substance bâtie: un sujet d'étude

Les lots de chaussures mis au jour dans des bâtiments ne font qu'exceptionnellement l'objet d'études approfondies. La majorité des dépôts disparaissent sans être remarqués lors de travaux, ou sont ignorés faute de sensibilisation des responsables des chantiers. Des découvertes sont occasionnellement mentionnées lors de rénovations, mais elles sont rarement accompagnées de descriptions exploitables. Lorsqu'ils sont récoltés, les lots sont bien souvent stockés dans des dépôts provisoires, qui tendent à devenir permanents.

Pourtant, les ensembles qui ont fait l'objet d'analyses stylistiques et podologiques apportent de nombreuses informations. Grâce à leur préservation dans des cachettes, ces chaussures présentent souvent un état de conservation exceptionnel, le cuir, les textiles ou les fils étant préservés. Mis à part quelques restes de poussière, des parties grignotées par des insectes ou des rongeurs, ou encore des affaissements, leur état est presque le même qu'au moment du dépôt.

Chaque lot est unique, mais les spécialistes relèvent plusieurs constantes. Ils distinguent notamment les dépôts uniques, réalisés en une seule fois, comprenant un ou plusieurs souliers, et des dépôts multiples, échelonnés dans le temps. Les chaussures sont parfois accompagnées d'autres objets domestiques, parfois brisés, comme des jouets, des bouteilles, des outils, etc. L'analyse du contexte de découverte est essentielle afin de mettre en évidence des gestes intentionnels et les différencier des pertes accidentelles et des oublis.

Plusieurs scientifiques ont tenté d'interpréter ces pratiques à l'occasion de colloques et de publications. En Suisse, des cas similaires ont été signalés notamment à Thoune, Zoug et Lausanne. On distingue aujourd'hui deux formes principales de dépôts, correspondant chacune à une situation particulière. Les dépôts individuels dans une cache inaccessible sont ainsi fréquemment liés à une phase de construction ou de rénovation du bâtiment. Les dépôts en une seule fois d'une ou de plusieurs chaussures et d'autres objets sont généralement interprétés comme un remplissage ou un débarras, mais d'autres y voient une offrande symbolique, une coutume ou encore un témoignage des bâtisseurs. À Coire par exemple, une chaussure fut retrouvée avec un pied de chèvre momifié dans un mur d'église – un exemple particulièrement énigmatique. La datation de la chaussure coïncide cependant avec la période à laquelle les Dominicains ont été forcés de quitter définitivement leur monastère, suite à la Réforme.

Les dépôts multiples, comme celui de la maison Fischer à Bougy-Villars, forment une accumulation de chaussures sur une période prolongée. Ces ensembles contiennent parfois des objets hétéroclites, en plus des chaussures d'un même individu à différents âges. Dans

10

Reconstruction à neuf d'une des bottes de l'ensemble de Bougy-Villars.

Rekonstruktion eines Stiefels aus dem Bestand von Bougy-Villars im Neuzustand.

Ricostruzione ex novo di uno degli stivali dell'insieme di Bougy-Villars.

la ferme Oberhaus à Gais (AR), deux grands cartons pleins de chaussures ont été trouvés dans le mur qui sépare la maison de l'écurie. Ils contenaient aussi des bouteilles médicinales, des jouets et divers ustensiles. Ces ensembles attendent toujours d'être étudiés.

Les motivations exactes de ces dépôts de chaussures restent floues et le manque de données empêche une interprétation définitive. Pour mieux comprendre ce phénomène, une approche interdisciplinaire mêlant archéologie, ethnologie et histoire serait nécessaire, avant que les bâtiments concernés ne disparaissent ou soient altérés irrévocablement. Mais l'observation faite par nos collègues britanniques, selon laquelle ces dépôts correspondent souvent à des périodes de tumulte général, tend à se confirmer. Les datations stylistiques de cas suisses non publiés, tout comme les ensembles de La Sagne et de Bougy-Villars, montrent que plusieurs dépôts ont été effectués entre la fin du 18^e et le début du 19^e siècle, une époque tumultueuse entre révolutions et guerres napoléoniennes.

Marquita Volken et Serge Volken, Musée de la chaussure, Lausanne

gentle.craft@vtxnet.ch; volken.serge@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.16780462

Crédit des illustrations

Bibliothèque nationale suisse, GS-GUGE-FREUDENBERGER-C-31 (1). M. Volken (2, 5); GENTLE CRAFT Lausanne (3, 4, 6-10).

Bibliographie

J. M. Swann, Shoes Concealed in Buildings, *Costume* 30, 1996, 56-69.

M. Volken, S. Volken, Verborgene Schuhe und Kleinode in der Bausubstanz, *NIKE Bulletin* 12/4, 1997, 22-23.

M. Volken, S. Volken, Les chaussures cachées du Domaine Fischer, commune de Bougy-Villars, Rapport GENTLE CRAFT 82, déposé au Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne, 2014.

M. Volken, S. Volken, Des restes de chaussures dans le bâti, à La Sagne, *Revue historique neuchâteloise* 158, 2021, 55-70.

1 Lausanne

Vers 100 av. J.-C., au cours de cérémonies sur la colline du Mormont, des dépôts d'objets ont été effectués dans des fosses profondes, creusées dans la roche calcaire. L'exploration du site menée depuis 2006 a révélé plus de 250 de ces fosses: elles renfermaient des milliers d'objets liés au monde agricole, des récipients, des parures ou encore des restes animaux et même humains. Après la grande exposition de 2023-2024, le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne offre un aperçu de ces dépôts dans plusieurs de ses vitrines.

mcah.ch/fr/expositions/expositions-permanentes/lhistoire/

2 Avenches

Dissimulé dans une canalisation, sans doute pour le mettre à l'abri lors de temps troublés, ce buste en or fut découvert en 1939 lors de fouilles dans le sanctuaire du Cigognier. Si son identification est encore souvent débattue, on s'accorde généralement pour le désigner comme un portrait de l'empereur romain Marc Aurèle. Outre ce buste précieux, on pourra visiter,

le 15 novembre prochain, les trésors enfouis dans le dépôt archéologique du Site et Musée romain (visites publiques de l'Office du tourisme).

aventicum.org/fr/musee-romain/exposition-permanente/exposition-deuxieme-etage

3 Martigny

Au Musée gallo-romain (Fondation Gianadda) se trouve une tête de taureau en bronze grandeur nature, qui portait

à l'origine trois cornes. Elle avait été enfouie dans la basilique romaine, en même temps que d'autres fragments de statues. Cette tête provient certainement d'une statue de culte: le taureau tricorne était en effet un animal sacré gaulois, que l'on vénérât encore à l'époque romaine, notamment sur le plateau suisse (voir arCHaeo 2/2023, p. 41).

gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain/

4 Olten

Im Kanton Solothurn wurden mehr als ein Viertel aller Bronzefunde entlang von Gewässern entdeckt, auffallend oft in der Nähe der Mündung der Emme bzw. der Dünnern in die Aare. Das grösste Depot befand sich nahe einer Quelle im Hinzihöfli in Grenchen. Die Ritzspuren auf den Beilen und der Schwertklinge sowie Brandspuren auf den Sicheln weisen auf eine rituelle Zerstörung der Objekte hin. Das Archäologische Museum Kanton Solothurn präsentiert eine Auswahl dieser Objekte.

hausdermuseen.ch/archaeologisches-museum

5 Zürich

Eine ganze Reihe an Schatzfunden lassen sich im Landesmuseum in Zürich bestaunen. In der archäologischen Ausstellung sind mehrere Schweizer «Schwergewichte» prominent platziert, unter anderem das Bronzedept von Arbedo-Castione und die Goldschale von Altstetten aus der Bronzezeit, der latènezeitliche Goldschatz von Erstfeld und der römische Goldschmuck von Lunnern.

landesmuseum.ch/archaeologie-schweiz

Basel vor der Stadtgründung – Das Frühmittelalter am Petersberg

Am Petersberg in Basel haben sich Hausreste und Gegenstände aus Holz und Leder über Jahrhunderte hervorragend erhalten. Sie bieten einen einzigartigen Einblick ins frühmittelalterliche Leben am Rheinknie. Ein besonderes Highlight ist die Entdeckung von drei Kachelöfen. Sie gehören zu den frühesten ihrer Art. Von Annina Freitag

1 Holzgrundrisse von hochmittelalterlichen Gebäuden, die beim Bau des Spiegelhofs 1937-1939 zum Vorschein kamen.

Fondations de bâtiments en bois du Haut Moyen Âge apparues lors de la construction du Spiegelhof, en 1937-1939.

Fondazioni lignee di edifici altomedievali, venuti alla luce durante la costruzione dello Spiegelhof tra il 1937 e 1939.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts veränderten breite Strassen, neue Tramlinien und grosse, moderne Gebäude grundlegend das Basler Stadtbild. Einer dieser Neubauten war der Spiegelhof in Basel, der bis heute Sitz der Polizei und Verwaltung ist. Mehrere Altstadt Häuser am Petersberg mussten 1937 bis 1939 für seine Errichtung weichen. Unter den abgerissenen Häusern kamen unerwartet Holzgrundrisse von mittelalterlichen Bauten zum Vorschein. Im dauerfeuchten Boden erhielten sich die Hausreste aussergewöhnlich gut und erlangten schnell internationale Bekanntheit. Die zahlreich erhaltenen Lederreste sind eine weitere Besonderheit der Fundstelle.

Um die Ausgrabungen kümmerte sich die «Delegation für das alte Basel». Als Grabungsleiter setzte sie den arbeitslosen Architekten August Haas ein, der die Fundstelle erkannte und gemeldet hatte. Die Grabung fand unter Zeitdruck in den Wintermonaten statt und musste mit wenig Personal zurechtkommen.

Heute wissen wir, dass die Siedlungsaktivität an dieser Stelle im 9. Jahrhundert begann. Die Gebäude am Petersberg standen jedoch nicht isoliert da. Kurz nach 800 liess der Bischof Haito das erste Basler Münster errichten. Am Fuss des Münsterhügels sowie entlang des Bachs Birsig entstanden daraufhin mehrere Siedlungskerne, die sich im Folgenden zur Stadt Basel weiterentwickelten. Die erste Stadtmauer von Basel aus dem Jahr 1080 schloss auch die Holzbauten vom Petersberg ein. Den Entscheid dazu fällte der damalige Stadtherr, Bischof Burkhard von Fenis, was darauf schliessen lässt, dass diese Siedlung für den Bischof von wirtschaftlicher Bedeutung war.

Bâle avant sa fondation – Le Haut Moyen Âge sur le site du Petersberg

Le site du Petersberg est connu depuis longtemps pour ses vestiges d'habitations des premiers siècles du Moyen Âge remarquablement conservés. De nouvelles fouilles ont eu lieu dans les années 2017-2019. En plus des découvertes liées à la production de textiles, de chaussures en cuir et au travail du fer, il faut souligner deux particularités de ce site. Des sortes de pots en céramique et des éléments de constructions témoignent d'une part de la présence de trois poêles à l'intérieur de maisons du Haut Moyen Âge. De la vaisselle de table importée, décorée de motifs peints en rouge, atteste d'autre part de relations commerciales et d'échanges sur de longues distances.

Basilea prima della fondazione della città – L'Alto Medioevo sul Petersberg

Il Petersberg a Basilea è noto per le sue ben conservate tracce di insediamenti dell'Alto e pieno Medioevo. Tra il 2017 e il 2019 si sono svolti nuovi scavi. Oltre ai reperti relativi alla produzione di tessuti e di scarpe, nonché alla lavorazione del ferro, spiccano due ritrovamenti particolarmente significativi: piastrelle da stufa e elementi costruttivi attestano la presenza di tre stufe in maiolica all'interno degli edifici altomedievali. Vasellame da tavola importato e dipinto di rosso dimostra l'esistenza di relazioni commerciali e di scambio su grandi distanze.

2 Bergung einer Schuhsohle aus Leder durch Konservatorin Kati Bott.

La conservatrice-restauratrice Kati Bott prélève une semelle de chaussure en cuir.

La conservatrice-restauratrice Kati Bott preleva una suola di scarpa in cuoio.

Neue Ausgrabungen, neue Ausgangslage

In den Jahren 2017-2019 lösten zwei Bauprojekte erneut Grabungen im Bereich der mittelalterlichen Gebäude am Petersberg aus. Die neuen Ausgrabungen ergaben die Chance, die Fundstelle mit modernen Methoden auszugraben und somit noch mehr Informationen zu ihrer Entwicklung und Stadtwerdung zu gewinnen. Rasch stellte sich jedoch heraus, dass sich die Erhaltungsbedingungen in den vergangenen 80 Jahren deutlich verschlechtert hatten. Zeigten sich die Grundrisse der mittelalterlichen Holzgebäude in den 1930er Jahren noch in hervorragendem Zustand, so war die Holzstruktur bei den neuen Grabungen weitgehend zerfallen. Trotzdem war es möglich, die vielfältigen Bauaktivitäten detailliert zu erfassen. So zeigte sich, dass die Dynamik in der Siedlung wesentlich grösser war als bisher angenommen. Erweckten die Altgrabungen den Eindruck, dass die Holzbauten über Jahrhunderte gleich aussahen, konnten die neuen Grabungen zeigen, dass sie mehrere Umbauten erfuhren. Die Herdstellen und Lehm Böden in den Gebäuden wurden häufig erneuert. In einem Fall ist gar die sekundäre Verwendung einer Flechtwand eines Gebäudes zur Stabilisierung des Untergrunds nachgewiesen. Auch alte Fassdauben wurden wiederverwendet und als Wasserkanal verbaut. Eine wichtige Erkenntnis ist zudem, dass den hochmittelalterlichen Gebäuden frühmittelalterliche Holzbauten aus dem 9.-10. Jahrhundert vorausgingen.

Weit vernetzt

Die neuen Grabungen lieferten vielfältige Funde, die einen Einblick in den damaligen Alltag am Petersberg erlauben. Am häufigsten sind die Bruchstücke von Keramik, insbesondere von Kochtöpfen. Diese waren intensiv im Einsatz:

An vielen Fragmenten haften noch heute verkohlte Speisereste oder Kalkablagerungen. In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts stammten sie zum Teil noch aus dem Elsass. Bald jedoch entstand auch eine lokale Produktion in der Region Basel. Waren die Kochtöpfe anfangs klein und dickwandig, entwickelten sie sich im Lauf von zweihundert Jahren zu sehr dünnwandigen Töpfen mit deutlich mehr Volumen weiter. Eine Besonderheit des 11. Jahrhunderts sind rot bemalte Kannen, Becher und Schalen. Analysen der Tonzusammensetzung dieser Gefässe zeigen, dass die Töpfereien, die diese Produkte herstellten, fernab von Basel lagen: Der Grossteil der Waren stammt aus dem Köln-Bonner Vorgebirge. In geringerer Zahl fanden auch rot bemalte Gefässe aus dem Elsass und Südhessen den Weg nach Basel. Hier zeigt sich, wie die Stadt bereits damals vom Rhein als Verkehrs- und Handelsweg profitierte. In der restlichen Schweiz sind solche Gefässe beinahe unbekannt. Einzig im Nachbarkanton Basel-Landschaft finden sich einzelne Fragmente davon auf mittelalterlichen Burgen.

Neben Keramik sind auch Eisenobjekte ein häufiges Fundgut. Eine grosse Anzahl an Schlüsseln und Schlossbestandteilen zeigt, dass die Menschen damals das Bedürfnis hatten, persönliche Dinge in Truhen zu verschliessen. Messer dienten sowohl als Werkzeug als auch als Essbesteck. Ihre Klingen zeigen spannende Herstellungsmerkmale: Manche weisen an der Schneide ein zusätzlich eingehämmertes Stahlband auf. Vielleicht sollte damit eine höhere Widerstandsfähigkeit erreicht werden. Einmal ist gar eine Klinge mit Damaszierung vorhanden. Als Abfallprodukte der Metallverarbeitung blieben Eisenschlacken sowie zerbrochene Gusstiegel, in welchen die Handwerker beispielsweise Bronze schmolzen, zurück.

- 3 Eine wiederverwendete Flechtwand lag parallel zu einem hochmittelalterlichen Gebäude und stabilisierte den feuchten Boden.

Une paroi en pisé récupérée était disposée parallèlement à un bâtiment en bois du Moyen Âge central, de manière à stabiliser le sol humide.

Una parete a graticcio riutilizzata giaceva parallela a un edificio del pieno Medioevo e serviva a stabilizzare il pavimento umido.

4 Bemalte Keramikfragmente des 11. Jahrhunderts.
Fragments de céramiques peintes du 11^e siècle.
Frammenti ceramici dipinti dell'XI secolo.

Modisch unterwegs

Die zahlreichen Lederfunde der Grabungen sind Abfälle der Schuhherstellung. An ihnen lässt sich die Entwicklung der Schuhmode ablesen, insbesondere jene der zweiten Hälfte des 10. und des 11. Jahrhunderts. In der archäologischen Forschung sind sogar mehrere Schuhstile nach der Fundstelle Petersberg benannt. Auch über die Herstellungstechnik geben die rund 1500 gefundenen Lederreste detailliert Auskunft. Die Schuhe waren vor allem aus Ziegen-, Rinds- und Kalbsleder gefertigt. Für die Bearbeitung des Leders dienten Ahlen, die ebenfalls im Fundmaterial vom Petersberg vorkommen.

Rasch nach der Entdeckung der Lederfunde setzte sich für die Gebäude am Petersberg die Bezeichnung der «Handwerkersiedlung» durch. Heute nehmen wir

5 Glaskuchen vom Petersberg.
Lissoirs en verre du site du Petersberg.
Pani di vetro dal Petersberg.

Abstand von dem Begriff, da sich Handwerk im Mittelalter überall – sowohl auf Burgen wie auch in Städten und Dörfern – nachweisen lässt. Es war ein integraler Bestandteil des mittelalterlichen Lebens. So ist es wenig erstaunlich, dass das Handwerk auch am Petersberg allgegenwärtig war.

Von der Verarbeitung der Rohmaterialien für die Textilerstellung zeugen ein Flachs- oder Wollkamm sowie mehrere Spinnwirtel für das Handspinnen. Die Weiterverarbeitung des Garns fand am Webstuhl statt, von dem nur noch Webgewichte aus Ton erhalten geblieben sind. Borten und Bänder wurden durch Brettchenweben hergestellt. Bei dieser Webtechnik lassen sich mithilfe kleiner, quadratischer Brettchen dekorative Muster weben.

Mysteriöse Glasobjekte

Unter den Funden am Petersberg befinden sich auch Objekte, deren Funktion bis heute Fragen aufwirft. Die sogenannten Glaskuchen tauchen in mittelalterlichen Siedlungen in ganz Europa auf. Wie ihr Name bereits sagt, sind sie aus Glas, unterschiedlich gerundet und liegen gut in der Hand. Die populärste Theorie ist, dass sie zum Glätten von Textilien und Leder dienten. Sie stützt sich auf die zahlreich vorhandenen Kratzer an der gerundeten Oberfläche sowie neuzeitliche Vergleichsfunde, die ebenfalls aus Glas bestehen und gelegentlich mit einem Griff versehen sind. Am Petersberg sind sowohl die Lederverarbeitung als auch die Textilerstellung nachgewiesen, sodass diese Deutung der Glaskuchen auch hier zutreffen könnte. Zudem könnten Glaskuchen bei der Schmuckproduktion, zum Anbringen von Edelmetallfolie auf Wandmalereien sowie für die Herstellung von Glasprodukten zum Einsatz gekommen sein. Längst nicht immer lassen sich Glaskuchen jedoch mit Textilhandwerk, Schmuckproduktion, Wandmalereien oder der Glasherstellung in Verbindung bringen. Ihre Häufigkeit auf mittelalterlichen Ausgrabungen – allein vom Petersberg sind 27 Exemplare vorhanden – spricht dafür, dass es multifunktionale Objekte waren. Aus heutiger Sicht lässt sich wohl nicht mehr jede Verwendung erschliessen.

Warme Stuben im Frühmittelalter

In vielen älteren Gebäuden sind noch heute Kachelöfen erhalten. Sie waren bis zur Einführung der Zentralheizung die wichtigste Wärmequelle, wobei meistens nur die Stube beheizt war. Ihren Ursprung haben die Kachelöfen im Frühmittelalter. Nachweise aus dieser Zeit sind jedoch sehr selten. Einzelfunde von Ofenkacheln sind zwar häufiger, jedoch ohne Kontext schwer zu interpretieren. Umso aussergewöhnlicher ist, dass in der

6 Ofenkachel vom Petersberg aus dem 10. Jahrhundert und Rekonstruktion des frühmittelalterlichen Ofens aus Lausen (BL).

Céramique de poêles du Petersberg (10^e siècle) et restitution du poêle «à pots» de Lausen (BL).

Piastrella di stufa del X secolo rinvenuta sul Petersberg e ricostruzione della stufa altomedievale di Lausen (BL).

Siedlung am Petersberg drei Kachelöfen des 10. Jahrhunderts in verschiedenen Gebäuden nachweisbar waren. Zu dieser Zeit waren die Ofenkacheln becherförmig aufgebaut und unverziert. Sie sollten vor allem Wärme in den Raum abgeben. Erst ab dem Spätmittelalter dienten Ofenkacheln auch zur Dekoration. Glasuren und Bildmotive gaben den Öfen eine bunte und abwechslungsreiche Erscheinung.

Frühmittelalterliche Ofenkacheln waren mit ihrer Öffnung nach aussen im Ofen verbaut. Die Öfen waren, in Analogie zu späteren Öfen, am ehesten kuppelförmig geformt. Lehm war ein zentraler Bestandteil der Ofenkonstruktion und hielt die Kacheln zusammen. Am Petersberg sind nur noch an einem Lehmfragment die Abdrücke der Ofenkacheln zu erkennen. Die restlichen

Lehmfragmente waren zu klein fragmentiert oder haben sich über die Jahrhunderte nicht erhalten.

Die Ofenkacheln vom Petersberg gehören verschiedenen Typen an. Die einen sind handgeformt und entsprechen im Ton der lokal hergestellten Keramik. Die zweiten sind hart gebrannt und weisen viel Glimmer im Ton auf, was für einen Import dieser Kacheln aus dem Südsass sprechen könnte. Der dritte Typ ist scheibengedreht und aus einem hellen, sehr feinen Ton. Dieses Material ist typisch für das Gebiet des nördlichen Elsass.

Die besten Vergleiche für die Kachelöfen vom Petersberg sind aus Andlau im Elsass sowie in Lausen (BL) bekannt. Der Ofen in Andlau besass eine Basis aus Steinplatten. Die Oberkonstruktion bestand aus Lehm und Ofenkacheln. Bei dem Ofen von Lausen handelt es sich um einen Hinterlader, das heisst, er wurde nicht vom zu beheizenden Raum aus bedient, sondern über eine Wandöffnung vom Nachbarraum. Die Feuerstelle zum Beheizen des Ofens bestand aus Steinplatten und römischer Baukeramik. Der Ofen verfügte über eine Lehmkuppel, in dem die Ofenkacheln eingebaut waren.

Wahrscheinlich dürfen wir uns die drei Kachelöfen am Petersberg ähnlich vorstellen. Es ist jedoch in keinem Fall klar, ob diese ebenfalls als Hinterlader funktionierten. Es ist auch vorstellbar, dass sie direkt vom Raum, in dem der Ofen stand, beheizt wurden. Die Kachelöfen zeigen, dass sich mehrere Personen in der Siedlung einen beheizten Wohnraum leisten konnten. Dies war im Frühmittelalter keinesfalls selbstverständlich. Die lokale Kachelproduktion steckte erst in den Anfängen und nur wenige konnten es sich leisten, die Ofenkacheln aus dem Elsass zu importieren, von wo die ältesten bekannten Stücke stammen. In Basel hat die hohe Anzahl der

7 Ein Buchverschluss weist auf Personen von höherem Status hin. Die Verzierung aus einer Zinnlegierung hatte nicht nur dekorativen Zweck, sondern schützte auch die Oberfläche.

Un fermoir de livre signale des personnes de haut rang. Le placage d'étain n'avait pas seulement un but décoratif: il servait aussi à protéger la surface de l'objet.

Un fermaglio di libro indica persone di alto rango. La decorazione in lega di stagno non aveva solo uno scopo decorativo, ma proteggeva anche la superficie del volume.

Kachelöfen wahrscheinlich auch mit der guten Anbindung an diese elsässischen Produktionszentren zu tun. Insbesondere im Nordelsass finden sich Ofenkacheln in fast jeder frühmittelalterlichen Siedlung.

Reiter am Petersberg

In den 1930er Jahren kamen bei den Ausgrabungen am Petersberg gleich fünf Reitsporen zum Vorschein. Sie dienten zum Antreiben des Pferdes und waren gleichzeitig ein klares Zeichen der Oberschicht. Weitere Funde weisen auf berittene Personen hin, zum Beispiel Hufeisen und Sattelschnallen. Als Statussymbol gelten auch Schwerter. Ein Ortband, welches den Abschluss der Schwertscheide bildete, kann deshalb ebenfalls als Hinweis für Personen mit hohem Status gesehen werden. Weitere aussergewöhnliche Funde sind zwei mit Zinn verzierte Hakenverschlüsse. Vergleiche mit ähnlichen Funden lassen vermuten, dass diese ursprünglich ein Buch zusammenhielten. Sie stammen aus einem Gebäude, das auch über einen Kachelofen verfügte. Der Schriftmächtig zu sein, war im 10. oder 11. Jahrhundert keine Selbstverständlichkeit, und Handschriften waren kostbare Güter. In diesem Gebäude wohnte demnach eine wohlhabende Person.

Die archäologischen Funde zeigen auf, dass der Alltag am Petersberg vielfältig war und hier verschiedene Gesellschaftsschichten lebten. Neben Handwerker*innen, die in Abhängigkeit des Bischofs arbeiteten, weisen die Kachelöfen und Reitobjekte auf Personen mit einem gehobenen Lebensstil hin.

- 8 Die Holzhäuser der Siedlung am Petersberg lagen an dem Bach Birsig kurz vor seiner Mündung in den Rhein. Das dort ansässige Gewerbe profitierte von der Lage am Wasser, zum Wohnen war der feuchte Untergrund jedoch alles andere als ideal.

Les maisons en bois du quartier du Petersberg s'échelonnaient le long d'un ruisseau, le Birsig, un peu avant son embouchure dans le Rhin. Les activités artisanales bénéficiaient de l'accès à l'eau, mais le sous-sol humide était loin d'être idéal pour les habitants.

Le case in legno dell'insediamento sul Petersberg si trovavano lungo il ruscello Birsig, poco prima della sua confluenza con il Reno. Le attività artigianali locali traevano vantaggio dalla vicinanza all'acqua, ma per abitarvi il terreno umido era tutt'altro che ideale.

Annina Freitag, Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt und Doktorandin der Universität Bern, annina.freitag@outlook.com

DOI 10.5281/zenodo.16780475

Abbildungsnachweise

Archiv Archäologie Schweiz (1); Arch. Bodenforschung BS (2-5,7); Arch. Bodenforschung BS. Ofen: Archäologie und Museum BL. Rekonstruktion Joe Rohrer, bildebene.ch (6); © HMB, Zeichnung: bunterhund (8).

Literatur

L. Berger, Die Ausgrabungen am Petersberg in Basel: ein Beitrag zur Frühgeschichte Basels, Basel 1963.

S. Billo, S. Graber, G. Lassau, A. Niederhäuser, Der Petersberg – Ein Viertel im Wandel der Zeit. In: Jahresbericht der archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt 2017, Basel 2018, 78–115.

R. Marti, Ein Kachelofen des 10. Jahrhunderts aus Lausen-Bettenach (Kt. Basel-Landschaft/ CH). In: Arch. Korrb. 48/1 2018, 93–112.

SZ.YC.7.2.1
Archäologie
Stattzeit U-Z
Jenseit A-E

Gelagerte Geschichte

Das Sammlungszentrum des Nationalmuseums in Affoltern am Albis (ZH) ist eine hochmoderne Schatzkammer. Hier befindet sich das materielle, kollektive Gedächtnis der Schweiz. Auf einer Fläche von 20 000 m² lagern 870 000 Objekte, von der altsteinzeitlichen Feuersteinklinge des Kesslerlochs (SH) bis zum modernen Covid-Impf-Kit. Die Restauratorin Alexandra Schorpp und die Depotverwalterin Svenja Mülhauser geben arCHaéo einen Einblick in eines der grössten Objektdepots der Schweiz.

Wir befinden uns hier im Eingangsbereich eines riesigen Gebäudekomplexes. Was ist der Auftrag des Sammlungszentrums?

Svenja Mülhauser: Wir sind sozusagen die Schatzkammer des Schweizerischen Nationalmuseums. Einfach erklärt, bewahren wir hier die Sammlungsobjekte auf. Im Depot lagern sie unter idealen Bedingungen und bleiben so für künftige Generationen erhalten. Diese Objekte stellen wir den eigenen Museen – dem Landesmuseum (ZH), dem Forum Schweizer Geschichte (SZ) sowie dem Chateau de Prangins (VD) – und vielen externen Institutionen für Ausstellungen und Forschungsprojekte zur Verfügung.

Welche Berufe trifft man im Sammlungszentrum an?

SM: In unseren Abteilungen sind Leute aus unterschiedlichsten Branchen vereint. Hier arbeiten unter anderem Leute aus den Geschichts- und Naturwissenschaften, der Betriebstechnik, der Restaurierung und der Fotografie.

Alexandra Schorpp: Das Besondere des Sammlungszentrums ist, dass hier viele Fachbereiche des Museums vereint sind. So laufen Prozesse und die Kommunikation optimal.

Also ganz viele Kompetenzen unter einem Dach.

SM: Genau. Was toll ist, denn wenn ein Problem auftaucht, finde ich immer jemanden, der weiterhelfen kann. Das sind ideale Voraussetzung für unsere Arbeit.

Wofür bist du zuständig, Alexandra?

AS: Ich betreue die archäologische Sammlung als Restauratorin und Konservatorin. Ich stelle sicher, dass die Objekte unter idealen Bedingungen im Sammlungszentrum lagern und in unseren Ausstellungen präsentiert sind. Ein Grossteil der Sammlung ist bereits restauriert. Trotzdem braucht es immer wieder Massnahmen, um die Objekte weiterhin zu erhalten oder ausstellen zu können. Zudem

L'histoire en dépôt

Le Centre des collections du Musée national suisse, à Affoltern am Albis (ZH), est un lieu de dépôt ultra-moderne qui renferme de véritables trésors. C'est ici qu'est conservée la mémoire matérielle, collective de la Suisse. Sur une surface de 20 000 m² sont stockés 870 000 objets, de la lame de silex paléolithique du Kesslerloch (SH) au kit de vaccination contre la Covid-19. La restauratrice Alexandra Schorpp et la responsable du dépôt Svenja Mülhauser ont emmené la rédaction d'arCHaéo à la découverte de l'un des plus grands dépôts d'objets en Suisse.

La storia custodita

Il centro delle collezioni del Museo nazionale ad Affoltern am Albis (ZH) è un deposito all'avanguardia che conserva veri e propri tesori. Qui è custodita la memoria materiale e collettiva della Svizzera. Su una superficie di 20 000 m² trovano posto ben 870 000 oggetti: dalla lama in selce del Paleolitico, rinvenuta nel Kesslerloch (SH), fino al moderno kit per la vaccinazione anti-Covid. La restauratrice Alexandra Schorpp e la responsabile del deposito Svenja Mülhauser offrono ad arCHaéo uno sguardo privilegiato su uno dei più grandi depositi di oggetti storici della Svizzera.

1 Alexandra Schorpp (links) und Svenja Mülhauser im Depot des Sammlungszentrums in Affoltern am Albis.

Alexandra Schorpp (à gauche) und Svenja Mülhauser dans le Centre des collections à Affoltern am Albis.

Alexandra Schorpp (a sinistra) e Svenja Mülhauser nel deposito del Centro delle collezioni ad Affoltern am Albis.

bin ich überall dann beteiligt, wenn Objekte der Sammlung im Umlauf sind, zum Beispiel für Forschungsprojekte oder als Leihgaben für andere Institutionen. Dann begleite ich die Objekte je nachdem als Kurierin bis zum Zielort.

Wie viele archäologische Funde befinden sich in eurer Sammlung?

AS: Insgesamt haben wir 87'000 Fundobjekte. Etwa 1'500 davon sind in unserer Dauerausstellung im Landesmuseum präsentiert.

Wo kommen diese Objekte her?

AS: Sie kommen von überall aus der Schweiz, manche sogar aus dem Ausland. Der Schwerpunkt ist natürlich Schweizer Archäologie. Früher hat das Nationalmuseum selbst Ausgrabungen in der Schweiz durchgeführt. Heute sind dafür kantonale Fachstellen zuständig, die die Funde selbstständig aufbewahren. Unsere archäologische Sammlung wächst deshalb nicht mehr. Trotzdem haben wir temporär auch Neuentdeckungen hier, da das Sammlungszentrum im Auftrag von Kantonsarchäologien Objekte konserviert und restauriert.

SM: Die Objekte aus dem Ausland haben aber einen Schweizer Bezug, oder?

AS: Viele dieser Objekte stammen von der Antiquarischen Gesellschaft Zürich, die mit den sogenannten «Morgengaben» im 19. Jahrhundert den Grundstein für die archäologische Sammlung gelegt haben. Damals war es üblich, Funde mit anderen Institutionen zu tauschen, auch über die Landesgrenzen hinweg.

Du hast erwähnt, dass die archäologische Sammlung bereits restauriert ist. Wie unterscheidet sich deine Arbeit von jener einer «normalen» Archäologie-Restauratorin?

AS: Ich habe mit ganz anderen Schadensbildern zu tun. Es geht nicht mehr um Einflüsse der Bodenlagerung, die dem Fundstück zugesetzt haben. Meine Herausforderung sind Restaurierungsmaterialien, die ebenfalls Zerfallsprozessen unterliegen. In der Vergangenheit verwendete Klebstoffe können zum Beispiel spröde werden oder vergilben. Unsere Objekte befinden sich bereits seit Jahrzehnten im Depot und haben meist eine eigene Restaurierungsgeschichte, die wir auch erhalten wollen. Auf diese muss ich bei jedem Objekt individuell eingehen.

Kannst du mir ein konkretes Beispiel nennen?

Früher wurden fehlende Stellen bei Keramikgefässen grosszügig mit Gips ergänzt und farblich perfekt angepasst, so dass sie kaum vom Originalmaterial zu unterscheiden waren. Doch die Farben, die für diese

2 Alexandra Schorpp bereitet Objekte aus Bernstein für eine wissenschaftliche Begutachtung vor.

Alexandra Schorpp prépare des objets en ambre en vue d'une expertise scientifique.

Alexandra Schorpp prepara gli oggetti in ambra per una ricerca scientifica.

sogenannten Retuschen verwendet wurden, unterliegen oftmals ebenfalls Veränderungsprozessen. In vielen Fällen dunkeln sie nach und treten für den Betrachter deutlich hervor. Solche Retuschen passe ich farblich wieder an. Jedoch lasse ich sie eine Farbnuance heller, damit die Ergänzung als solche erkennbar bleibt, wenn man genau hinsieht. Man kann schliesslich nie ganz sicher sein, dass die ergänzte Stelle im Original auch wirklich so aussah. Hier hat sich also über die Zeit die Ethik geändert.

Svenja, was sind deine Aufgaben als Depotverwalterin?

SM: Ich bin dafür zuständig, dass alles im Depot am richtigen Ort ist. Für Forschungsarbeiten oder Ausstellungen hole die gewünschten Stücke hervor, verpacke sie und übergebe sie zum Beispiel dem Kurier. Wir haben auch laufend neue Objekte, die in die Sammlung aufgenommen werden. Für alle diese Arbeiten bin ich viel im Gebäude unterwegs. Bis zum Eingang des Depots kann ich ein Trottiennetz nutzen, damit ich schneller vorankomme.

Neue Objekte brauchen aber auch Platz...

SM: Platz ist in unserem Depot tatsächlich begrenzte Ressource. Manchmal finde ich Objekte, da denke ich schon: «Puh, wie ist das hierhergekommen?» Wenn wir etwas zuhinterst im Raum hervorholen müssen, wird es eine herausfordernde Tetris-Partie. Am Ende geht es mit

schlaun Ideen und genug Manpower immer irgendwie. Aktuell läuft die Planung für einen Erweiterungsbau, das wird die engen Platzverhältnisse etwas entspannen.

Wie orientiert ihr euch im Depot?

SM: Ich mache diesen Job nun seit zwei Jahren und kenne das Gebäude relativ gut. Um ein bestimmtes Objekt zu finden, hilft ein Blick in die Datenbank. Alle Objekte und Depotstandorte besitzen einen Strichcode mit den wichtigsten Informationen. Mit dem Scanner kann ich effizient abfragen, wo sich der Gegenstand befindet und seinen Standort in der Datenbank aktualisieren, wenn ich ihn verschiebe. So schliessen wir das Risiko aus, dass Objekte im Lager durch Tippfehler verloren gehen.

AS: Dir geht's wahrscheinlich auch so, dass es Objekte gibt, die häufig ausgeliehen werden. Bei denen weiss ich dann automatisch, wo ich sie suchen muss.

SM: Genau. Solche, die bereits fix ihre Verpackung besitzen, weil sie so häufig unterwegs sind.

Welche Objekte der archäologischen Sammlung sind so beliebt?

AS: Die Goldschale von Altstetten, die wir in der Dauerausstellung in Zürich zeigen, wird immer wieder mal angefragt für wissenschaftliche Untersuchungen. Wenn wir sie aus der Vitrine nehmen, kommt eine Kopie rein. Da weiss ich aus dem Effeff, wo diese Kopie im Depot gelagert ist.

Ständige Begleiter eurer Arbeit sind Handschuhe. Weshalb tragt ihr sie?

AS: Es gibt zum Beispiel Metallobjekte, die empfindlich auf Handschweiss reagieren, also auf Salze und Säure. Wir tragen sie deshalb einfach konsequent.

SM: Zudem ist es auch ein Schutz für uns: Grade Holzobjekte wie Schränke wurden früher mit gefährlichen Pestiziden behandelt, um sie vor Schädlingen zu schützen.

AS: Das Tragen von Handschuhen mag für Aussenstehende manchmal übertrieben erscheinen. Ich hatte mal eine Führung zu Keramik und Porzellan. Wir bitten unsere Besuchenden immer, die Gegenstände nicht anzufassen, aber da kann es auch mal schnell gehen: Eine ältere Dame hatte ein Stück bereits in der Hand. Als ich sie bat, es wieder hinzustellen, meinte Sie: «Ach wissen Sie, sowas habe ich auch zu Hause.»

SM: Es ist schon speziell. Ein Schrank kann Jahrzehnte lang bei den Grosseletern stehen, ist ein normaler Alltagsgegenstand und wird rege genutzt. Dann wird er dem Museum vermacht. Sobald er in den Händen unseres Logistikers ist, ändert sich sein Status. Der Schrank ist nun Museumsobjekt, wird nur noch mit Handschuhen

angefasst und erhält eine «Luxusbehandlung», damit er in seinem Zustand erhalten bleibt.

Ihr macht auch Führungen für die Öffentlichkeit. Wie reagieren die Besuchenden, wenn ihr zusammen ins Depot geht?

SM: Es ist nicht immer einfach, eine Gruppe zusammen zu halten. Wenn wir zum Depot kommen, gibt es unter den Besuchenden vor Begeisterung manchmal kein Halten mehr. Auf solchen Führungen finde ich es spannend, worauf die Leute reagieren. Das kann etwas Banales sein, das plötzlich alle fasziniert. Ich hatte einmal einen Verein zu Besuch, der sich mit Militärfahrzeugen beschäftigt und wir kamen an einer Gitterwand mit militärischen Abzeichen vorbei. An diesem Punkt verselbstständigte sich die Führung, ich musste selbst gar nichts mehr beitragen.

Die Besuchenden bieten also auch einen Perspektivenwechsel?

SM: Genau. In solchen Situationen wird mir bewusst, was für ein toller Arbeitsort das ist.

AS: Für uns ist es mittlerweile ganz natürlich, mit all diesen einzigartigen Objekten zu arbeiten. Deshalb ist es manchmal schön, sich wieder von der Begeisterung der Besuchenden anstecken zu lassen.

Gibt es auch kritische Stimmen?

SM: Ein Thema ist sicher, dass wir vom Bund finanziert sind. Die Leute möchten wissen, wie das Nationalmuseum die Bundesgelder verwendet. Da gilt es, Sinn und Wirkung unserer Aufgaben aufzuzeigen und Einblicke in die vielen verschiedenen Tätigkeiten zu geben, die es braucht, um die Kulturgüter und die Kulturgeschichte der Schweiz zu sichern und zu vermitteln.

Wohin entwickelt sich die Arbeit im Depot in den nächsten Jahren im Hinblick auf die Digitalisierung?

SM: Digitalisierung ist sicher ein grosses Thema in praktisch allen unseren Arbeitsbereichen. Ein spannendes Thema sind digitale Kulturgüter für unsere Sammlung. Dazu gehören zum Beispiel Webseiten, Social-Media-Interaktionen oder audiovisuelle Erzeugnisse. Für uns stellt sich die Herausforderung, wie wir dieses digitale Kulturgut erhalten und wo wir die digitalen Sammlungsgüter sicher speichern können.

Das Gespräch führte **Jonas Nyffeler**, Redaktion arCHaeo

Abbildungsnachweise

Schweizerisches Nationalmuseum, Jörg Brandt.

Solothurn DER RÖMISCHE GUTSHOF BEI DEITINGEN – LANGE GESUCHT, ENDLICH ENTDECKT

Im Mai 2025 meldete ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Kantonsarchäologie auffällige Steine und Ziegelfragmente auf einer Baustelle an der Strasse zwischen Deitingen und Luterbach unweit der Autobahnbrücke. Nach einem gemeinsamen Augenschein vor Ort war klar: Hier steckt ein römisches Gebäude im Boden. In einer sechstägigen Rettungsgrabung legte die Kantonsarchäologie die Grundmauern eines mindestens 15 m langen und 9 m breiten Gebäudes aus dem 2./3. Jahrhundert frei. Der angeschnittene Grundriss bestand aus einem 7,5 × 6,1 m grossen Saal, einem langrechteckigen Raum sowie aus zwei kleineren Kammern. Das Gebäude gehörte mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einem römischen Gutshof. In der Antike war der Jurasüdfuss von einem dichten Netz solcher landwirtschaftlicher Betriebe überzogen. Die Fundstelle war schon länger

bekannt: Laut einer Fundmeldung von 1864 war hier ein «altes Gemäuer» aus Kiesel- und Granitsteinen ausgegraben worden; dazu Ziegelfunde und zwei Stücke einer kleinen, silbernen Schale, die später ein Goldschmied in Solothurn ankaufte. Seither kamen zwar immer wieder Funde aus der Römerzeit und auch spätkeltische Münzen in den Feldern beidseits der Strasse zum Vorschein. Der genaue Standort des «alten Gemäuers» blieb jedoch unbekannt. In den 1960er-Jahren, vor dem Bau der Autobahn, fanden geoelektrische Untersuchungen statt, allerdings ohne Ergebnis. Vor dem aktuellen Autobahnausbau führte die Kantonsarchäologie an der Stelle gezielt Baggersondierungen durch, die jedoch auf kein Gebäudefundament trafen. Die Entdeckung erfolgte erst mit dem eigentlichen Baustart, als der Bagger die Humusschicht grossflächig abtrug. Nach Grabungsende verschwanden die römischen Fundamente unter dem Schotterbelag einer provisorischen Zufahrtsstrasse. Diese wird nach Abschluss des Autobahnausbaus wieder zurückgebaut. Die Ruine bleibt also im Boden erhalten.

**Pierre Harb/Fabio Tortoli/
Mirjam Wullschleger, KA SO**

1 Das römische Gebäude während der Ausgrabung im Mai 2025.
© Christian Bader, KA SO.

Grigioni ANTICHI CONTADINI IN MESOLCINA

2 Grono, Leggia (GR). Tracce preistoriche di aratro a fondo-valle. © ADG.

Grazie alla costruzione di una casa unifamiliare a Grono, Leggia (GR) – pochi metri sopra il letto della Moesa – per la prima volta è stato possibile acquisire dati sull'agricoltura preistorica del fondovalle della Mesolcina. Finora tali ritrovamenti erano noti solo in zone sopraelevate, come Castaneda o Mesocco. Nella primavera del 2025, a Leggia, sono venuti alla luce cinque terrazzamenti con muri a secco. Questi livelli, tuttavia, non sono stati creati nello stesso periodo. Su tre terrazzamenti sono state rinvenute numerose tracce di aratro parallele ai muri nei sedimenti sabbiosi. Frammenti di ceramica provenienti dallo strato sovrastante suggeriscono una datazione che si situa al passaggio tra l'età del Bronzo finale e la prima età del Ferro. Analisi più precise relative alla datazione nonché ulteriori ricerche scientifiche (micromorfologia e analisi dei sedimenti) sono in corso.

Simon Kaufmann, ADG

Valais NOUVELLE DÉCOUVERTE EXCEPTIONNELLE À SAINT-LÉONARD

Des sondages menés par l'Office cantonal d'archéologie (OCA) avant les travaux de terrassement pour la construction d'un petit immeuble ont révélé un nouveau site archéologique. Les fouilles ont mis au jour, à l'amont du secteur, un petit groupe de cinq tombes à crémation datées du début de l'âge du Bronze final, soit un peu plus de 1000 ans avant Jésus-Christ.

Les restes des défunts incinérés et des objets qui les accompagnaient sur le bûcher sont rassemblés dans une urne en céramique. Parfois recouverte d'une dalle ou d'un autre récipient, cette dernière est déposée dans une petite fosse ou un caisson de pierre. Le bûcher semble ensuite curé et les derniers fragments d'os, de mobilier et de charbon sont dispersés au-dessus des dalles de couverture.

Si les sépultures de ce type sont bien documentées dans d'autres cantons, elles étaient jusqu'à présent inconnues en Valais, à l'exception de mentions dans la littérature ancienne, mais sans description détaillée. L'aménagement de coffres

en pierre trouve des parallèles au Tessin, l'étude des récipients céramiques révélera peut-être d'autres influences. Le dépôt final du curage du bûcher, que l'on retrouvera fréquemment à l'époque romaine, apparaît ici plutôt comme une spécificité locale.

Ces découvertes viennent donc enrichir le patrimoine de la commune de Saint-Léonard, déjà opulent du Néolithique au Haut Moyen Âge, mais lacunaire jusqu'ici pour la fin de l'âge du Bronze.

François Mariéthoz, OCA /

Anouk Bystritzky, In Situ archéologie SA

3 Saint-Léonard, dépôts d'urnes dans un caisson en pierre (ci-contre) et en fosse sous une dalle (ci-dessus). © OCA, photos In Situ SA.

Aargau

INMITTEN DER KOLONIESTADT: AUSGRABUNG
«SCHÜRMMATT» IN KAISERAUGST

Die geplante Überbauung von zwei bisher unbebauten Parzellen in Kaiseraugst mit drei Mehrfamilienhäusern und einem gemeinsamen Untergeschoss löste von Mai 2024 bis März 2025 eine Grossgrabung aus. Die Grundstücke liegen in der Nordwestunterstadt von *Augusta Raurica*. Im Norden einer der Parzellen befinden sich zudem spätantike Bestattungen, die zum Gräberfeld «Höll» gehören. Diesen Bereich tangierte der Neubau jedoch nicht.

Bei den Arbeiten erfasste das Grabungsteam einen Ausschnitt der sogenannten Ärztestrasse mit der beidseitig angrenzenden Bebauung und den dazugehörigen Hinterhöfen. Die grosse Fläche ermöglichte wertvolle Einblicke in die städtebauliche Struktur und Parzellierung dieses Quartiers. Die Ärztestrasse wurde hier mehrfach erneuert und der jüngste, 3,8 m breite Strassenkoffer beidseitig von Strassengräben und Portiken flankiert.

Ein grosses Gebäude mit Steinkeller lag vollständig, ein weiteres mit Keller teilweise im

Grabungsareal. Überraschenderweise befanden sich, entgegen der bisherigen Vorstellung einer dicht bebauten Nordwestunterstadt, auf den Parzellen zwischen den beiden Gebäuden die Reste zweier Pfostenbauten. Die langrechteckigen Grundrisse und innere Gliederung der Bauten sowie die Hinterhöfe sind typisch für sogenannte Streifenhäuser. Die Hinterhöfe waren teilweise mit handwerklichen Einrichtungen ausgestattet. An den rückwärtigen Grundstücksgrenzen befanden sich mehrere Schächte aus Trockenmauerwerk und Gruben. Welche Funktion sie hatten – zum Beispiel als Latrinen oder Vorratsschächte – wird noch näher untersucht. Sowohl in den Gebäuden als auch in den Hinterhöfen waren mehrere Säuglinge bestattet. Sie geben Hinweise auf die Totenfürsorge und die hohe Säuglingssterblichkeit in dieser Zeit.

Die hier erfasste Bebauung setzte am Ende des 1. Jahrhunderts ein und endete im Laufe des 3. Jahrhunderts. Zahlreiche spätrömische Münzen und Einzelbefunde belegen auch eine spätantike Nutzung des Areals.

Erwähnenswert ist, dass es sich bei dieser Ausgrabung um die erste rein digital dokumentierte Ausgrabung in *Augusta Raurica* handelt. Alle Befunde wurden im Feld digital gezeichnet und sämtliche Daten direkt in die Datenbank eingegeben.

Jakob Baerlocher, KA AG

4 Kaiseraugst AG, «Schürmmatt». Freilegen der Ärztestrasse. © KA AG.

Basel-Landschaft
NEUES AUS DEM
«WILDENTAL»

5 Der mit Kalksteinplatten ausgekleidete Kanal des Rauschenbachs. © Christoph Buser, RAR.

Ausgelöst durch ein Neubauprojekt fand von April 2023 bis Ende

Juli 2025 eine Notgrabung in *Augusta Raurica* statt. Der ca. 1100 m² grosse Ausgrabungsbereich lag am Rand der Oberstadt im sogenannten «Wildental». Durch das Tal floss in römischer Zeit das Rauschenbächlein. Am westlichen Grabungsrand entdeckten die Archäologen nun einen 1,0 bis 1,3 m breiten, mit Kalksteinen gemauerten Kanal, der in römischer Zeit das Bachwasser fasste.

Die rund 0,8 m breiten Kanalwangen waren noch maximal 1,6 m hoch erhalten. Spuren einer Abdeckung (Bogengewölbe, Platten oder Holz) haben sich nicht erhalten. Der Kanal querte eine römische Strasse, wo er vermutlich mit einfachen Holzbohlen abgedeckt war. Nach seiner Aufgabe verfüllte er sich mit Sediment und Schutt. Zahlreiches Fundmaterial bezeugt, dass auch viel Siedlungsabfall hineingelangte.

Juha Fankhauser, RAR

Berne DU NOUVEAU SUR LE SITE DE MÉVILIER

Au printemps 2025, le Service archéologique du canton de Berne a mis au jour des aménagements en bois près de Court, dans le Jura bernois. Bien conservés grâce à l'humidité importante du sous-sol, ces vestiges étaient recouverts de couches riches en scories, charbon de bois et céramiques du 12^e siècle. Les vestiges les plus récents semblent liés au travail du fer.

La zone explorée se trouve dans le pré entourant la maison sise au n° 36 de la rue de Mévillier, à une centaine de mètres du village médiéval ruiné fouillé entre 1996 et 2001. Les vestiges nouvellement découverts occupaient le versant orienté au sud, aménagé en terrasses.

En 2024, une prospection géo-électrique entreprise sur un replat au sud du site avait révélé les fondations de l'ancienne église paroissiale du village (voir arCHaeo 01/2025). L'évaluation de la documentation du site de Mévillier est un objectif pour les prochaines années.

Katharina König/Christophe Gerber, SAB

6 Bâtiment avec restes de parois en bois et sol recouvert d'une litière. © Christian Häusler, SAB.

Thurgau DIE AXT VON STECKBORN-TURGI

7 Die Axt von Steckborn-Turgi in Fundlage. © Andreas Wyss, AATG.

Das Hafenecken von Steckborn am Untersee soll ausgebaggert werden, da der tiefe Wasserstand und Schlickablagerungen das Einwassern der Boote erschwert. Genau an diesem Ort befindet sich allerdings die seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannte Pfahlbaufundstelle Turgi, weshalb das Tauchteam des Amtes für Archäologie Thurgau im Frühjahr 2025 vorgängig eine 50 m² grosse Unterwassergrabung durchführte. Die freigelegte Schichtabfolge bestand aus Schlick, organischen Kulturschichten der Jungsteinzeit und Seekreidebändern. Neben einigen Hauspfählen kamen verhältnismässig wenige Funde wie Tierknochen, Steinwerkzeuge und Keramikscherben zum Vorschein – bis die Grabungskelle auf eine fast vollständige, 5100 Jahre alte Fällaxt der Horgener Kultur stiess.

Dieses Gerät war in der Jungsteinzeit ein Werkzeug aus dem Premium-Segment. Für die Beilklinge verwendete man einen «Prasinit», ein hartes, zähes Grungestein aus den Bündner Alpen, das in der Gegend des Nufenen-/Tomül-Passes sowie im Oberhalbstein vorkommt. Allerdings musste man seinerzeit

nicht das gesamte Alpenrheintal hochmarschieren, um an dieses Rohmaterial zu gelangen. Solche Steine findet man nämlich auch in den umliegenden Moränen im Raum Steckborn. Für den Griff wählte man einen dünnen, schnell gewachsenen Stamm einer Esche. Diese Holzart ist hart und elastisch und erfüllt noch heute die DIN-Normen für moderne Werkzeuggriffe. Man halbierte den Stamm und schnitzte einen Griff mit kolbenförmigem Abschluss. Diese Verdickung erhöhte das Gewicht und somit den Schwung beim Einsatz, so dass die hochenergetischen Axthiebe die Fällarbeiten deutlich erleichterten. Die Oberfläche des Holzes wurde nicht vollständig überschleifen. Es finden sich überall Schlagfacetten sowie feine Schnittpuren von Steinwerkzeugen.

Die Fällaxt war in der Jungsteinzeit das wichtigste Werkzeug. Mit diesem Gerät konnte man den umliegenden Wald roden, Bauholz zuschlagen und Brennholz gewinnen. Im Notfall liess es sich auch als Waffe einsetzen.

Die Axt von Steckborn-Turgi wird nach der Restaurierung und Konservierung im Museum für Archäologie in Frauenfeld ausgestellt.

Urs Leuzinger/Andreas Wyss, AATG

Trouvaille

Une jambe de statue équestre abandonnée à Avenches

Durant l'Antiquité, de nombreuses statues en bronze, grandeur nature ou plus monumentales, ornaient les espaces publics. Un fragment de l'une d'elles, retrouvé à Avenches (VD), témoigne de la diffusion des représentations impériales jusque dans les provinces de l'Empire romain.

En mai 1990, une jambe de statue en bronze est mise au jour au fond d'une canalisation du 1^{er} siècle apr. J.-C., en bordure du Palais de Derrière la Tour. Ce vaste complexe de bâtiments privés comportait une partie dédiée à l'habitat et une partie plus administrative et officielle.

De la statue d'origine, il ne subsiste qu'un fragment de jambe droite, haut de 42 cm, brisé au niveau du mollet. Plus grande que nature, elle était recouverte d'une dorure dont il ne reste que quelques traces. Le pied est glissé dans un *calceus*, une chaussure fermée et nouée à la cheville. Les orteils sont orientés vers le sol: il s'agit là d'une caractéristique propre aux représentations de cavaliers sur les statues équestres, à une époque où il n'existait pas encore d'étriers. Sa taille monumentale et la dorure qui recouvrait le bronze indiquent que ce fragment appartenait à une sculpture d'importance, très probablement une représentation impériale, sans qu'il soit possible d'avancer une identification plus précise.

Les statues d'empereurs étaient fréquentes dans les villes gallo-romaines et revêtaient une importance encore plus grande dans les provinces éloignées de Rome, car elles diffusaient l'image du souverain tout en assurant la propagande impériale. Avenches, intégrée à l'Empire romain vers 15 av. J.-C., élevée au rang de colonie sous Vespasien en 71-72 apr. J.-C., ne faisait pas exception à cette règle.

Après un changement d'empereur, ou en cas de dégradation marquée, il arrivait que leurs statues soient démantelées et recyclées. Pourquoi dans ce cas seule cette jambe n'a pas été détruite et refondue? La réponse reste en suspens. Il pourrait s'agir d'une forme de rituel, d'enfouissement symbolique marquant le respect et la déférence envers l'ancien empereur – ce qui aurait permis de refondre le reste de la sculpture avec moins de scrupules.

Flore Higelin, archéologue

Ein zurückgelassenes Bein einer Reiterstatue in Avenches

1990 wurde in Avenches (VD), in der Nähe des Palais von Derrière la Tour, in einer Kanalisation aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. das Bein einer Reiterstatue aus Bronze entdeckt. Das überlebensgrosse und vergoldete Bruchstück stammt vermutlich von einer Kaiserstatue. Es zeugt von der Präsenz grosser Bronzeskulpturen in unseren Regionen, ihrer Rolle in der kaiserlichen Propaganda und der Verbreitung der Darstellung des Kaisers, insbesondere in den von Rom entfernten Provinzen.

Una gamba di statua equestre abbandonata ad Avenches

Nel 1990, una gamba di statua equestre in bronzo è stata scoperta ad Avenches (VD), nei pressi del Palazzo di Derrière la Tour, in un canale risalente al I secolo d.C. Questo frammento, di dimensioni superiori al naturale e un tempo rivestito d'oro, potrebbe provenire da una statua di un imperatore. Il ritrovamento testimonia la presenza di grandi sculture in bronzo nelle nostre regioni, il loro ruolo nella propaganda imperiale e la diffusione dell'immagine dell'imperatore, in particolare nelle province lontane da Roma.

DOI 10.5281/zenodo.16780516

Crédit de l'illustration

SMRA, Damien Berney

Bibliographie

F. Higelin, Les grands bronzes romains de Suisse occidentale: études techniques, iconographiques et contextuelles par le prisme des sites d'Avenches, Nyon et Martigny. Thèse de doctorat, Genève, 2024 (en cours de publication).

News von Archäologie Schweiz STARK VERNETZT

Archäologie ist menschengemacht – sie braucht den Kontakt, den Austausch und die soziale Interaktion, um sich zu entfalten. Deshalb gehört die Vernetzung in der unglaublich vielseitigen, aber eben auch zersplitterten Schweizer Archäologielandschaft zu den

Sketchnote der Tagung «Feuer und Flamme» am 12. und 13. Juni 2025 in Lenzburg. Zeichnung Karina Iwe. Herzlichen Dank!

Impressions à chaud du colloque «Tout feu, tout flammel!», les 12 et 13 juin 2025 à Lenzbourg. Dessin Karina Iwe – que nous remercions chaleureusement.

Sketchnote del convegno «Fuoco e fiamme» del 12 e 13 giugno 2025 a Lenzburg. Disegno Karina Iwe, che ringraziamo di cuore.

Schwerpunkten unserer Arbeit. Ein wichtiger Anlass ist die Tagung des Netzwerks Archäologie Schweiz, die mit ihren thematischen Schwerpunkten die Epochen- und Sprachgrenzen überwindet. In diesem Jahr trafen sich auf Einladung des Kantons Aargau in Lenzburg über 150 Fachpersonen und Interessierte zum Thema «Feuer und Flamme», darunter viele Studierende. Die besonders rege Teilnahme war sicher auch den archäologischen Arbeitsgemeinschaften AGUS, ARS und SAM zu verdanken, die ihr jeweils 50-jähriges Bestehen mit dem Netzwerk feierten.

Was bleibt von «Feuer und Flamme»? Eine Referierende hat ihre Eindrücke in einer Sketchnote zusammengefasst. Nehmen Sie notfalls die Lupe zur Hand, um alle Details zu entdecken!

UN RÉSEAU SOLIDE

L'archéologie est pratiquée par des personnes – elle a besoin de contacts, d'échanges et d'interactions sociales pour s'épanouir. C'est pourquoi la création de réseaux, dans ce paysage archéologique suisse si diversifié, et en même temps si éparpillé, est une des priorités de notre discipline. L'une des principales occasions d'échanges est offerte par le colloque du Réseau Archéologie Suisse qui, avec ses thématiques générales, franchit allègrement les frontières des périodes et des langues. Cette année, à l'invitation du canton d'Argovie, plus de 150 professionnel·les et personnes intéressées par l'archéologie – dont beaucoup d'étudiant·es – se sont réunies à Lenzbourg autour du thème «Tout feu tout flamme!». Cette participation particulièrement

importante résulte sans doute aussi de l'engagement des groupes de travail GPS, ARS et SAM, qui ont fêté leur cinquantième anniversaire lors de ces journées.

Mais que reste-t-il de ce colloque aujourd'hui? L'une des intervenantes a résumé ses impressions dans un croquis: prenez le temps, et la loupe si nécessaire, d'en découvrir tous les détails!

UNA RETE SOLIDA

L'archeologia è un'attività umana: per svilupparsi ha bisogno di contatti, scambi e interazioni sociali. Per questo motivo, nell'incredibilmente variegato ma anche frammentato panorama archeologico svizzero, l'interconnessione è uno dei punti focali del nostro lavoro. Un evento importante è il convegno della Rete Archeologia Svizzera, che con i suoi temi supera i confini epocali e linguistici. Quest'anno, su invito del Cantone di Argovia, oltre 150 esperti e interessati, tra cui molti studenti e studentesse, si sono riuniti a Lenzburg per discutere il tema «Fuoco e fiamme». La partecipazione particolarmente vivace è stata sicuramente anche merito dei gruppi di lavoro archeologici GPS, ARS e SAM, che hanno festeggiato il loro 50° anniversario con la Rete. Cosa rimane di «Fuoco e fiamme»? Una relatrice ha riassunto le sue impressioni in uno sketchnote, una sorta di mappa mentale arricchita da disegni. Prendete la lente d'ingrandimento e non perdetevi nemmeno i più piccoli dettagli!

Ellen Thiermann,
Zentralsekretärin AS

Aus dem Jahresprogramm Extrait du programme annuel Dal programma annuale

18. Oktober, 12-17 Uhr, Kaiseraugst und Basel

Schatzfunde: versteckt – verschollen – entdeckt de

Der Archäologe Jakob Baerlocher führt uns durch die Sanierungsarbeiten der Kastellmauer von Kaiseraugst und zeigt uns u.a. die Fundstelle des berühmten Silberschatzes.

Anschliessend begleitet uns die Kuratorin Pia Kamber durch die Sonderausstellung im Historischen Museum Basel, die die spektakulärsten Schatzfunde der Region präsentiert.

Exklusiv für AS-Mitglieder, kostenlos, ÖV-Tickets individuell, mit Anmeldung, max. 25 Personen.

1. November, 14 Uhr, Baselland Freiwilligenarbeit in der Archäologie de

An diesem Themennachmittag beantwortet die Archäologie Baselland Fragen zum Thema Freiwilligenarbeit und lässt uns am Ausflug eines:einer Sondengänger:in teilnehmen.

In Zusammenarbeit mit der Archäologie Baselland, mit Anmeldung, max. 30 Personen.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen
archaeologie-schweiz.ch

Plus d'informations sur les événements
archeologie-suisse.ch

Maggiori informazioni sugli eventi
archeologia-svizzera.ch

Ausstellung

SCHATZFUNDE – VERSTECKT, VERSCHOLLEN, ENTDECKT

Keltischer Goldschmuck, der einst riesige Götterstatuen schmückte. Im Wald vergrabene Kirchenglocken oder die im Rhein versenkte Beute eines Meisterdiebs aus den 1990er-Jahren: In der Ausstellung «Schatzfunde – versteckt, verschollen, entdeckt» begibt sich das Historische Museum Basel auf die Spuren der spektakulärsten Funde der Region Basel.

Warum wurden die wertvollen Gegenstände einst vergraben, versteckt oder im Rhein versenkt? Die Ausstellung beleuchtet die mit den Deponierungen verbundenen Praktiken, Kontexte und Bedeutungen. Zu sehen sind Schätze von der Bronzezeit bis in die Gegenwart aus Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Solothurn und dem Aargau, sowie dem Elsass und Südbaden. Der älteste Schatz wurde vor über 3500 Jahren versteckt, der jüngste 1995. Im Fokus stehen nicht nur die wiederentdeckten Schätze selbst,

sondern auch die erstaunlichen Auffindungsgeschichten. Sie handeln von archäologischen Spurensuchen, illegalen Raubgrabungen und glücklichen Zufällen, aber auch von Diebesgut, das die Polizei sichergestellt hat, und von Schatzsuchen mit magischen Mitteln, bei denen die ertappten Täter*innen unter harten Haftbedingungen ihre Zauberpraktiken vor Gericht gestanden.

Als Zeugen vergangener Zeiten widerspiegeln die Funde Macht und Reichtum – aber auch kriegerische Ereignisse, dramatische Verfolgungen und blanke Not. Sie geben Einblick in religiöse Handlungen, regionale Sagen und ungelöste Kriminalfälle.

Den Auftakt macht ein aktuelles Forschungsprojekt der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt: der Inhalt eines 800 Kilogramm schweren Erdblocks. Er wurde per Kran geborgen und sein Innerstes mit einem Computertomographen

Découvertes de trésors – cachés, disparus, trouvés

Des bijoux en or qui autrefois ornaient d'immenses statues de divinités, des cloches d'église enfouies dans la forêt ou le butin d'un as du cambriolage des années 1990 coulé au fond du Rhin: dans l'exposition *Schatzfunde – versteckt, verschollen, entdeckt*, le Musée historique de Bâle vous raconte les découvertes les plus spectaculaires de la région bâloise.

Tesori – nascosti, perduti, scoperti

Gioielli d'oro celtici che un tempo adornavano grandi statue di divinità, campane sepolte nella foresta o il bottino di un abile ladro degli anni 1990 finito sul fondo del Reno: la mostra *Tesori - nascosti, perduti, scoperti* al Museo storico di Basilea racconta dei reperti più spettacolari rinvenuti nella regione di Basilea.

durchleuchtet. Im Röntgenblick sind Metallteile von keltischen Holzgefässen, Werkzeuge und Schmuck zu erkennen, die nun unter Laborbedingungen sorgfältig freigelegt werden. Ein Teil der geborgenen Objekte ist in der Ausstellung zusammen mit Filmen über die Bergungs- und Restaurierungsarbeiten zu sehen. Der mit modernsten Ausgrabungs- und Analysemethoden erforschte Befund ist ein wahrer Schatz für die Wissenschaft.

Zu sehen sind auch Neufunde aus dem Kanton Basel-Landschaft,

1 Unter den wachsamen Augen der Polizei wird die Beute eines Kunstdiebs aus dem Wasser gefischt, der mehrere Museen bestohlen hatte.

Le butin d'un habile cambrioleur, qui avait sévi dans différents musées, est repêché sous l'oeil attentif de la police.

Sotto l'occhio vigile della polizia, il bottino di un ladro di opere d'arte che aveva rapinato diversi musei viene ripescato dalle acque.

2 Dieser Goldmünzschatz kam 1937 unter einem Blindboden des Hauses Blumenraineck in Basel zum Vorschein. Die ehrlichen Finder brachten die Münzen aus der Zeit um 1500 ins Historische Museum Basel.

Un véritable trésor a été mis au jour en 1937 sous un plancher de la maison Blumenraineck à Bâle. Remarquable honnêteté, les découvreurs ont déposé les monnaies, datées autour de 1500, au Musée historique de Bâle.

Questo tesoretto monetale è venuto alla luce nel pavimento della casa Blumenraineck a Basilea. Gli onesti ritrovatori hanno portato le monete, risalenti circa al 1500, al Museo storico di Basilea.

die in Zusammenarbeit mit freiwilligen Spähern entdeckt wurden, darunter der grösste keltische Silbermünzschatz der Schweiz. Eine weitere Hauptattraktion ist das in einer Hauswand versteckte Hab und Gut einer jüdischen Familie aus Colmar, die das Pogrom von 1349 nicht überlebte, sowie der römische Silberschatz von Kaiseraugst. Ein Bagger riss ihn im Dezember 1961 aus dem Boden – unerkant. Bedeckt durch Schnee und Matsch, blieben die Silbergegenstände liegen. Die Fundstücke wurden von Anwohner*innen entdeckt und landeten in Kellern und sogar auf Abfallhaufen. Durch kriminologischen

Spürsinn gelang es den Archäolog*innen Monate später, den Grossteil des Schatzes ausfindig zu machen. So präsentieren sich heute die 270 Objekte aus beinahe 60 Kilogramm Silber in antiker Pracht.

Auf Schatzsuche

Schatzkisten, Rätsel und Mitmachstationen lassen Kinder und Familien spielerisch in die Ausstellung eintauchen. Auf dem Programm stehen auch Spezialführungen, in denen Archäolog*innen Einblick in die Bergungsarbeiten und in die Erforschung von neu entdeckten Schätzen geben. Zur Ausstellung erscheint eine Begleitpublikation

im Christoph Merian Verlag, in der Fachleute aus Archäologie und Kunstgeschichte die Funde kulturgeschichtlich einordnen. Die Beiträge lassen längst vergessene Schicksale lebendig werden und zeigen, wie eng Geschichte und Gegenwart verflochten sind.

Pia Kamber, Historisches Museum Basel

Publiziert mit der finanziellen Unterstützung des Historischen Museums Basel.

Die Ausstellung ist in Kooperation mit der Römerstadt Augusta Raurica, der Archäologie Baselland und der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt entstanden.

Abbildungsnachweise

Keystone/AP NY, Cedric Joubert (1); HMB, Natascha Jansen Inv. 1937.349.1–19 (2). Archäologische Bodenforschung BS, Michael Wenk (3).

Schatzfunde – versteckt, verschollen, entdeckt

16.10.2025 – 28.06.2026

Di-So 10-17 Uhr

Dreisprachige Ausstellung (DE/FR/EN)

Informationen zum Rahmenprogramm:

www.hmb.ch/schatzfunde

Historisches Museum Basel
Barfüsserkirche
Barfüsserplatz
4051 Basel

3 Freilegung des Erdblocks im Labor der Archäologischen Bodenforschung BS.

Dégagement du prélèvement en bloc d'un dépôt dans le laboratoire du service archéologique de Bâle-Ville.

Scavo del prelievo in blocco nel laboratorio del Servizio archeologico di Basilea Città.

Esposizione

L'IMMAGINE DI UNA SOCIETÀ

Il Museo Moesano, in collaborazione con il Servizio archeologico dei Grigioni, ha inaugurato una nuova ala espositiva. Il nuovo allestimento completa il percorso avviato nel 2010 e restituisce dei reperti archeologici al loro luogo d'origine.

Il Museo Moesano

Ubicato nel Palazzo Viscardi a San Vittore, il Museo Moesano è stato aperto nel 1949 per raccogliere, conservare e valorizzare beni d'interesse archeologico, storico e artistico riguardanti le valli Mesolcina e Calanca, nel Grigioni italiano.

Fuori sede, tre antenne illustrano tematiche territoriali legate alla tradizione locale in forma di museo diffuso. Per stimolare l'interazione con il pubblico il Museo Moesano offre un ricco programma annuale di attività destinato a tutte le fasce di età.

La sezione archeologica

Allestita nel 2010, la sezione archeologica presenta un percorso di 9000 anni di storia del popolamento del Moesano. Il filo conduttore della mostra è l'asse di transito mesolcinese, che collega il Mediterraneo all'Europa transalpina, proiettando la regione fuori dai propri confini territoriali e contestualizzando ogni epoca trattata in una panoramica a più ampio respiro.

Questo allestimento invita il pubblico a scoprire le prime esplorazioni di gruppi di cacciatori-raccoglitori provenienti dall'attuale Lombardia, alla ricerca di risorse alimentari e di materie prime nel corso dell'ottavo millennio avanti

Cristo. Il percorso prosegue con uno sguardo sulla vita quotidiana dei primi agricoltori e allevatori insediatisi stabilmente nella regione nel corso del terzo millennio avanti Cristo. La mostra illustra anche uno spaccato della vita nell'età del Bronzo, mentre ampio spazio è riservato ai Leponti, i mediatori dei traffici alpini tra la penisola italiana e il nord delle Alpi, stanziati nel Moesano nell'età del Ferro, nel primo millennio avanti Cristo. Un accenno è infine riservato anche all'importanza della regione in epoca romana e medievale.

Nel 2024, la sezione archeologica è stata arricchita da un nuovo progetto di approfondimento tematico. La nuova mostra indaga il rapporto tra l'archeologia e la ritualità che da sempre accompagna la morte di un essere umano. L'opportunità è nata dai sorprendenti risultati di recenti scavi archeologici eseguiti a Cama, in Mesolcina, e a Castaneda, in Calanca, in occasione di due cantieri edili. La ricerca ha portato alla luce sepolture con interessanti corredi che costituiscono un'ulteriore testimonianza dell'importanza del corridoio mesolcinese attraverso le Alpi. In particolare, due tombe sono state analizzate in laboratorio subito dopo lo scavo. I risultati di queste analisi hanno permesso di ampliare le conoscenze sulla presenza di élite fra la popolazione residente lungo l'asse commerciale durante la prima età del Ferro, come testimonia un calderone di bronzo con attacchi a croce e decorato con un fine fregio geometrico, rinvenuto praticamente intatto.

Das Bild einer Gesellschaft

Dank der Zusammenarbeit zwischen dem Archäologischen Dienst des Kantons Graubünden und dem Museo Moesano wurden 2024 kürzlich entdeckte Funde der Gemeinde übergeben. Die Ausstellung präsentiert den aussergewöhnlichen Bronzekessel aus Castaneda aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. und untersucht mit einem sinnlichen und emotionalen Ansatz die Beziehung, die eine Gesellschaft zum Tod herstellt. Die neue Ausstellung vervollständigt, die im Jahr 2010 eröffnete archäologische Abteilung.

L'image d'une société

En 2024, grâce à la collaboration entre le Service archéologique des Grisons et le Museo Moesano, de récentes découvertes ont pu être présentées au public. Parmi celles-ci se trouve l'exceptionnel chaudron en bronze de Castaneda, daté du 5^e siècle av. J.-C. Cette nouvelle partie de l'exposition permanente explore, à travers une approche sensorielle et émotionnelle, la relation qu'une société établit avec la mort. La nouvelle installation complète la section inaugurée en 2010.

Una nuova politica culturale

Questa nuova iniziativa aggiorna l'offerta museografica del Museo Moesano rafforzandone il ruolo nel panorama culturale della regione. L'esposizione dei nuovi reperti rappresenta solo la prima fase di un processo di arricchimento della sezione museale. Questo progetto è infatti il risultato della cooperazione attiva – inaugurata una quindicina di anni orsono – tra l'ente preposto alla tutela, il Servizio archeologico cantonale, e l'attore culturale responsabile della divulgazione, il Museo Moesano. Grazie

a questa proficua collaborazione, che incoraggia l'attività espositiva nel territorio, è stato possibile avviare un processo di restituzione dei ritrovamenti alla comunità, la quale viene così informata sullo stato della ricerca e coinvolta in una dinamica che rafforza il senso di appartenenza e l'identità locale.

L'invito del Servizio archeologico dei Grigioni a valorizzare questi nuovi dati archeologici nelle sale del Museo Moesano è stato accolto con entusiasmo, poiché offre la possibilità di rinnovare la mostra esistente con mirati approfondimenti tematici, che toccano, ad esempio, gli aspetti legati alla morte e alle pratiche funerarie, ma anche di promuovere un'attività didattica, come la riproduzione di un secondo calderone con tecniche sperimentali.

Una nuova museografia

Cosa significa esporre dei corredi funebri nel XXI secolo? Quale rapporto si instaura tra gli oggetti in mostra e la quotidianità dei visitatori e delle visitatrici? Qual è oggi il nostro rapporto con la morte? Il pubblico, giunto all'ultimo piano

del Museo Moesano, accede alla nuova sala attraverso una tenda che lo introduce al tema della mostra: la morte. Lo stimolo ad avanzare lungo il percorso è dato da scelte scenografiche che attraggono e incuriosiscono alternando luci e voci, reperti archeologici e spunti di riflessione. L'impostazione sensoriale ed emotiva della scelta curatoriale e museografica è un invito a un viaggio interiore che permette di far luce sui risultati della ricerca scientifica e, al tempo stesso, offre un'opportunità di riflettere sulla nostra storia e la nostra società, attraverso il rapporto che abbiamo con la morte e, di riflesso, con la vita.

Maruska Federici-Schenardi

Nicola Castelletti

Fondazione Museo Moesano

Publicato con il sostegno della Fondazione

Museo Moesano.

Credito delle illustrazioni

Museo Moesano, Nicola Castelletti (1, 2).

- 1** Calderone di bronzo con attacchi a croce rinvenuto nel 2020 dal Servizio archeologico dei Grigioni a Castaneda.

Bronzekessel mit kreuzförmigen Appliken, entdeckt im Jahr 2020 vom Archäologischen Dienst Graubünden in Castaneda.

Chaudron en bronze avec attaches en forme de croix découvert en 2020 à Castaneda par le Service archéologique des Grisons.

- 2** Riproduzione con tecniche sperimentali del calderone di bronzo con attacchi a croce rinvenuto a Castaneda realizzata da Markus Binggeli.

Experimentelle Rekonstruktion des Bronzekessels mit kreuzförmigen Appliken aus Castaneda von Markus Binggeli.

Reproduction à l'aide de techniques expérimentales du chaudron en bronze de Castaneda. Réalisation Markus Binggeli.

L'immagine di una società

Esposizione permanente

Da aprile a ottobre
me, ve, do, 14h-17h

Museo Moesano
Palazzo Viscardi
Via Favera 11
6534 San Vittore
+41 (0)91 827 16 66
www.museomoesano.ch

AUSSTELLUNGEN/ EXPOSITIONS/ ESPOSIZIONI

Musée Romain, Avenches

Helvètes migrants

Jusqu'au 25 janvier 2026

Tour de l'amphithéâtre

Ma-di 10-17h (avril.-sept.), ma-di

14-17h (oct., fév.-mars), me-di 14-

17h (nov.-janv.)

aventicum.org

Historisches Museum, Bern

Archäologie aktuell – Berner

Funde frisch aus dem Labor

Bis 17. Mai 2026

Helvetiaplatz 5

Di-So 10-17 Uhr

bhm.ch

Laténium, Hauterive

L'île de Sable

À partir du 4 octobre 2025

Espace Paul Vouga

Ma-di 10-17h

latenium.ch

Museum zu Allerheiligen,

Schaffhausen

Eiszeit: Leben vor 17000 Jahren

Ab 25. Oktober 2025

Di-So 11-17 Uhr

Klosterstr. 16

allerheiligen.ch

VORTRÄGE / CONFÉRENCES / CONFERENZE

6. Oktober, 18:30 Uhr, Zürich

Ramosch GR und die Mottata: 70

Jahre archäologische Forschung

im Unterengadin, von Philippe

Della Casa

Hörsaal K02-F-150, Universität

Zürich Zentrum

zuercher-zirkel.ch

11 octobre, 10h, Martigny

Le Mormont, l'un des plus énigma-

tiques sites celtiques européens,

par Caroline Brunetti

Salle communale de Martigny

pro-octoduro.ch

20. Oktober, 18:30 Uhr, Zürich

Der keltische Silberstaterhort von

Weiach (ZH), von Christian Schinzel

Hörsaal K02-F-150, Universität

Zürich Zentrum

zuercher-zirkel.ch

24. Oktober, 19 Uhr, Schaffhausen

Zwischen befundorientierter Archäo-

logie und theoretisierender Geistes-

wissenschaft –Methodendiskurs am

Beispiel der «orthogonalen Plan-

stadt» Neunkirch, von Peter Jezler

Rathauslaube, Rathausbogen

pro-iuliomago.ch

4. November, 19 Uhr, Schaffhausen

Archäologische Highlights 2025.

Vortrag zu aktuellen Grabungen und

Projekten der Archäologie

Schaffhausen, von Katharina Schäppi

Museum zu Allerheiligen

Klosterstrasse 16

pro-iuliomago.ch

10. November, 18:30, Zürich

Wiederverwendung zwischen Spät-

antike und Frühmittelalter, von Anna

Flückiger

Hörsaal K02-F-150, Universität

Zürich Zentrum

zuercher-zirkel.ch

12. November, 20 Uhr, Luzern

Das neu entdeckte römische Mili-

tärlager in Surses (GR), von Hannes

Flück

Libellenrain 15

avlu.ch

26 novembre, 20h15, Neuchâtel

Après le temps des mammoths.

Les fréquentations post-

paléolithiques de la grotte

de Rouffignac (Dordogne, France),

par Frédéric Plassard

Aula de l'Université du 1^{er} mars

unine.ch/ia/archeone

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz / Revue d'Archéologie Suisse / Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 3/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arChaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arChaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arChaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse /
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@arceologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
arceologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arChaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Langzeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
[e-periodica.ch/La revue arChaeo paraît aussi en Diamond Open Access sur le site archeologie-suisse.ch](http://e-periodica.ch/La_revue_arChaeo_paraît_aussi_en_Diamond_Open_Access_sur_le_site_archeologie-suisse.ch). Archives de longue durée (y compris les revues antérieures): [e-periodica.ch/La rivista arChaeo esce anche come Diamond Open Access sul sito di arceologia-svizzera.ch](http://e-periodica.ch/La_rivista_arChaeo_esce_anche_come_Diamond_Open_Access_sul_sito_di_arceologia-svizzera.ch) e viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. / Attribution, partage dans les mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept., Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin, sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni: mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno: CHF 12 (+Porto / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arChaeo im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à arChaeo est inclus dans la cotisation à AS. / L'abbonamento ad arChaeo è incluso nella quota sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion ordinaire / quota sociale: CHF 110. Studierende / étudiant-es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder / membres collectifs / membri collettivi: CHF 220. Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec (journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA), Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS), Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und Jonas Nyffeler (Redaktion arChaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
Serge Volken, red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations /

Crediti delle illustrazioni

2 curastor GmbH 4 Musée Unterlinden, Colmar, Thierry Ollivier 5 Arch. Bodenforschung BS; Schweizerisches Nationalmuseum, Jörg Brandt; SMRA, Damien Berney 6 HMB, Natascha Jansen, Archäologie Baselland 8 David Vuillermoz, Musées de Lons-le-Saunier 9 HMB, Peter Portner 10 Archäologie Baselland 11 HMB, Natascha Jansen 26 MCAH, Lausanne, Yves André; NVP3D/SMRA 27 Musées cantonaux du Valais, Sion, photo Robert Barradi, Martigny; Jürg Stauffer, Langenthal; Schweizerisches Landesmuseum 45 Karina Iwe

Cover / Couverture / Copertina

Bergung deponierter Gefässe in der keltischen Siedlung von Basel-Gasfabrik.
© Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt, Michael Wenk.
Dégagement d'un dépôt de récipients prélevé dans l'habitat celtique de Bâle-Gasfabrik.
Scavo di un blocco contenente dei recipienti prelevato dall'insediamento celtico Basilea-Gasfabrik

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser, Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas, art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia: Karim Sauterel, Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in switzerland
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne.

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse des Archéologues cantonales et des Archéologues cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services archéologiques cantonaux / Servizi archeologici cantonali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg. Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell. Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen. Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher, *Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst. Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains, Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55, archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88, archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern. Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch/dossier/archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie, Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie, Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive, Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staatsarchiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmalpflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51, denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie, St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie, Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz. Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie, Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie, Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico, Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie, Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie, Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler, *Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00, archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau, Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80, stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur, Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, llv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift arChaeo. / Ces services soutiennent la revue arChaeo. / Questi servizi sostengono la rivista arChaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de l'Office fédéral de la culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Supported by
 Swiss Academy
of Humanities
and Social Sciences

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

 AS
Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

ISSN 2813-5695
DOI 10.5281/zenodo.16780431

I MUSEI DI ARCHEOLOGIA DELLA SVIZZERA ROMANDA VI PROPONGONO...

NMB Nouveau Musée Bienne

Esposizioni permanenti: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de röstli, maquette de la ville
Un trésor de forêt. Fino all'11 gennaio 2026

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Orari di apertura: ma-di 11-17.
Visite guidate e ateliers su prenotazione.
032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Museum Murten

Esposizione permanente: Una casa svela le sue storie
Grenspitz. Fino al 14 dicembre 2025

Ryf 4, 3280 Morat, FR
Orari di apertura: ma-sa 14-17, do 10-17.
Orari di apertura supplementari su richiesta.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain de Vallon

Mostra di lunga durata: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s'expose

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Orari di apertura: me-do 13-17.
Aperture speciali su richiesta.
Visite guidate e attività didattiche su iscrizione.
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

Esposizione permanente: Hier... entre Méditerranée et Mer du Nord

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Orari di apertura: ma-do 10-17.
Visite guidate e ateliers su iscrizione.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Esposizione permanente: Panorama della storia culturale vallesana dal 50000 a.C. ai nostri giorni

Bourg médiéval de Valère, 1950 Sion, VS
Orari di apertura: lu-do 11-18 (giu-set);
ma-do 11-17 (ott a mag).
Tel. 027 606 47 15, musee-histoire-valais.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Esposizione permanente: Collezioni archeologiche provenienti dalla città romana di Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Orari di apertura: 9-19 (giu-nov), 10-18 (dic-mag)
Tel. 027 722 39 78,
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Collections Printemps. Actualité des découvertes archéologiques vaudoises. Fino al 29 marzo 2026

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6,
1005 Lausanne, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17, lunedì chiuso.
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Musée romain, Avenches

Helvétès migrants. Fino al 25 gennaio 2026

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17 (apr-set),
14-17 (ott-feb/mar), me-do 14-17 (nov-gen).
Visite guidate su prenotazione presso l'Ufficio del Turismo: 026 676 99 22.
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain, Lausanne-Vidy

Esposizione permanente: LOYSONNA
Alea. Des parcours de vie. 18.09.2025 – 06.04.2026

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Orari di apertura: ma-do 11-18.
Lu chiuso, tranne i giorni feriali.
Visite guidate e animazioni su richiesta.
Tel. 021 315 41 85, museeromain.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Fino all'11 gennaio 2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17 (apr-ott),
14-17 (nov-mar).
Lu chiuso, tranne i giorni festivi. Entrata gratuita ogni prima domenica del mese.
Visite guidate su prenotazione.
Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'Yverdon et région

Esposizione permanente: Storia al quadrato
On ferme! Mémoires de la crise industrielle
Fino all'11 gennaio 2026

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Orari di apertura: me-do 11-18.
Visite guidate su richiesta.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Musée d'art et d'histoire, Genève

Esposizione permanente: Viaggiate attraverso la ricca collezione di antichità del MAH

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Orari di apertura: ma-do 11-18, giovedì 12-21.
Ingresso a offerta libera.
Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch